

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Schwerpunkt Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde PSB

Studienjahr 2019/2020

Den Belastungen im Beruf gewachsen

Ein systematisches Literaturreview zum Thema Belastungen im Beruf als sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen sowie Möglichkeiten der Bewältigung.

Masterarbeit

Eingereicht von: Patrick Oberholzer

Begleitung: Fabian Winter, Prof.

Datum der Abgabe: 20.11.2022

Abstract

Die Masterarbeit geht der Frage nach, wie es heil- und sonderpädagogischen Lehrpersonen gelingen kann, die Belastungen im Beruf erfolgreich zu bewältigen. Im Theorieteil wird dem Begriff Stress nachgegangen, das transaktionale Stressmodell vorgestellt. Dazu wird der Begriff Burnout näher betrachtet. Ausgehend von einem Überblick über die generellen Belastungen im Lehrberuf, wird nach spezifischen Belastungen im Berufsfeld der sonder- und heilpädagogischen Lehrperson gesucht zu. Davon ausgehend wird der Frage nachgegangen: «Welche Empfehlungen zum Umgang mit Berufsbelastungen und Stress können aus einem systematischen Literaturreview für sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen abgeleitet werden?». Die Ergebnisse aus dem Literaturreview werden dann mittels systematischer qualitativer Inhaltsanalyse untersucht, um konkrete Handlungsoptionen für sonderpädagogische Lehrpersonen aufzuzeigen. Die Handlungsansätze beziehen sich grundsätzlich auf die beiden Bereiche Person und Umwelt. Schliesslich wird in der Diskussion die Forschungsfragestellung beantwortet, die vorliegende Arbeit kritisch gewürdigt, ein Fazit gezogen und ein kurzer Ausblick auf weiterführende Themenbereiche gegeben.

Inhalt

1. Ausgangslage	5
2. Stress und Burn-out	6
2.1 Stress nach Nitsch (1981)	6
2.1.1 Stress aus biologischer Sicht	6
2.1.2 Stress aus psychischer Sicht	6
2.1.3 Stress aus sozialpsychologischer-soziologischer Sicht	7
2.1.4 Chronischer Stress	8
2.2 Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Launier (1981)	9
2.2.1 Bewältigungsformen nach Lazarus und Launier (1981).....	10
2.2.2 Stress, 40 Jahre später	12
2.2.3 Belastung und Stress in den Lehrberufen	12
2.3 Burn-out	14
2.4 Fragestellung	15
3. Methode, Literatur und Auswertung	17
3.1 Methode: Systematische Literaturanalyse (SLR) nach Wetterich und Plänitz (2021)	17
3.1.1 Recherche	18
3.1.2 Protokoll.....	19
3.2 Literatur	26
3.2.1 Ausschluss von Artikeln	26
3.2.2 Literaturkorpus	27
3.3 Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse	35
3.3.1 Kategoriensystem	36
4. Ergebnisse.....	39
4.1 Code 1.: Umweltbezogene Bewältigungsstrategien	39
4.1.1 Code 1.1: Vorgesetzte	39
4.1.2 Code 1.2: Team	40
4.1.3 Code 1.3: Fachpersonen.....	41
4.1.4 Code 1.4: Privates Umfeld	41
4.2 Code 2.: Personenbezogene Bewältigungsstrategien.....	42
4.2.1 Code 2.1: Techniken	42
4.2.2 Code 2.2: Einstellung	43
4.2.3 Code 2.3: Sport.....	44
4.2.4 Code 2.4: Freizeitgestaltung	45
5. Diskussion	46
5.1 Beantwortung der Fragestellung.....	46

5.2 Kritische Würdigung der Arbeit	51
5.2.1 Adressaten und Ergebnisse	51
5.2.2 Literaturkorpus und Auswahl der Artikel.....	51
5.2.3 Methoden: SLR und Qualitative Inhaltsanalyse	52
5.3 Fazit	53
5.4 Ausblick.....	54
6. Anhang	55
6.1 Literaturverzeichnis	55
6.3 Tabellenverzeichnis.....	58
6.4 Abbildungsverzeichnis.....	59

1. Ausgangslage

Vielen Lehrpersonen oder sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen ist folgende Situation vertraut: Im Verlaufe des Schuljahres gibt es immer wieder Zeiten, in denen die Arbeitsbelastung gross, vielleicht sogar zu gross, wird. Gerade wenn es auf das Ende des Semesters zugeht, füllen viele Termine den schon gut gefüllten Terminkalender noch zusätzlich. So stehen Standortgespräche mit den Schüler*innen und ihren Eltern an, die es sorgfältig vorzubereiten, Termine zu finden und natürlich auch durchzuführen gilt. Auch das Erstellen von Zeugnissen oder Lernberichten fällt in diese Zeit, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wer an einer Regel- oder Sonderschule arbeitet, ob als Lehrperson, als sonder- und heilpädagogische Lehrperson oder auch in einer anderen Funktion, wird besonders in diesen Zeiten Kolleg*innen begegnen, die müde, ausgelaugt und erschöpft wirken. Immer wieder lässt sich feststellen, dass sich dieses Bild nicht nur auf diese Zeiten beschränkt, sondern sich auch ins neue Semester hineinziehen kann oder womöglich zu einer Konstanten über längere Zeit wird, womit auch immer wieder Ausfälle von Lehrpersonen und sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen zu verzeichnen sind. Der Begriff «Burn-out» ist in diesem Zusammenhang dann nicht selten im Team und dem Umfeld der Personen zu hören. Es liegt also auf der Hand, dass die Arbeit als Lehrperson oder sonder- und heilpädagogische Lehrperson, den Personen, die sie ausführen, einiges abverlangt. Aber sind es denn wirklich bloss die oben erwähnten Zeiten, welche dazu führen, dass Lehrpersonen oder sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen an ihre Grenzen gelangen? Müssten solche Zeiten mit höherer Belastung nicht zu meistern sein, ohne dass daraus eine dauerhafte Überlastungssituation entsteht? Oder sind Lehrpersonen beziehungsweise sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen allzu engagiert und stellen ihre eigenen Bedürfnisse zu sehr hinten an? Hinzu kommt, dass es ferner Lehrpersonen im Allgemeinen und sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen im Besonderen gibt, die mit den Belastungen scheinbar gut oder zumindest besser zurechtkommen. Sie scheinen mit denselben Bedingungen konfrontiert zu sein, gelangen aber offensichtlich nicht an den Punkt, an dem die Belastung zu gross wird oder gar zu einem Ausfall führt. Hier einfach anzunehmen, dass sich diese Personen weniger engagieren oder andere hingegen einfach zu wenig belastbar sind, scheint eindeutig zu kurz gegriffen zu sein. Vielmehr dürfte der Grund darin liegen, dass sie sich entweder tatsächlich mit unterschiedlichen Belastungen konfrontiert sehen und/oder sie verfügen über andere, vermeintlich bessere Voraussetzungen oder Strategien, mit welchen es ihnen gelingt, auch in Hochzeiten besser klarzukommen, beziehungsweise danach wieder Erholung zu finden. In dieser Arbeit wird der Fokus speziell auf die sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen gelegt und deren Möglichkeiten, mit den Belastungen in ihrem Beruf ausserhalb des Unterrichts klarzukommen.

2. Stress und Burn-out

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe Stress, chronischer Stress und Burn-out definiert, auf welche in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit Bezug genommen wird.

2.1 Stress nach Nitsch (1981)

Nitsch et al. (1981, S. 52) nennen drei Betrachtungsschwerpunkte für die Modellvorstellung von Stress – die biologische, psychische- und soziale Sicht. Es wird betont, dass die drei Konzepte in Wechselwirkung zueinander stehen. Ferner gilt es grundsätzlich zwei Arten von Stress zu differenzieren (Nitsch et al., 1981, S. 55). Erstens Eustress, also Stress, der durch angenehme Ereignisse ausgelöst wird und zweitens Distress, welcher durch schädliche Einwirkungen ausgelöst wird. Im Folgenden wird in dieser Arbeit das Wort Stress als Synonym für Distress verwendet, sofern nicht ausdrücklich von Eustress die Rede ist.

2.1.1 Stress aus biologischer Sicht

Aus dieser Sicht betrachtet Nitsch (ebd., S. 56) die rein physiologischen Reaktionen, die genetisch vorprogrammiert sind, also auf die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt, ohne die subjektive Reizbewertung miteinzubeziehen. Stress stellt demzufolge eine vegetative Gesamtreaktion dar und ist gleichzeitig Störungsindikator und physiologische Anpassungsreaktion, dessen Zweck in der Mobilisierung der Energie für die Muskelarbeit liegt. Somit kann Stress in diesem Kontext als langanhaltende Anpassungsanforderung das Risiko von Überreaktion und Erschöpfung in sich bergen, woraus sich Krankheiten entwickeln können. Daraus ergeben sich zwei Ansatzpunkte für die Prävention und Therapie. Einerseits Stressoren, als die objektiven Belastungsfaktoren, die es zu vermindern gilt. Andererseits das Eingreifen in den physiologischen Stressmechanismus, beispielsweise mit Medikamenten (ebd., S. 57).

2.1.2 Stress aus psychischer Sicht

Nitsch et al. (ebd., S. 84) betrachtet hier Stress als den Auslöser für psychische Spannungs- und Erregungszustände, woraus folgt, dass psychische Stresssymptome in den Mittelpunkt gestellt werden. Im Konkreten sind hier Veränderungen im Wohlbefinden, sowie in kognitiven Funktionsabläufen, aber auch in Handlungsvollzügen gemeint. Im Fokus stehen dabei Möglichkeiten zur psychologischen Stresskontrolle, also der motivationalen und kognitiven Strukturen auf der Grundlage von Lernvorgängen. Ausgangspunkt für Stress aus psychologischer Sicht bildet laut Nitsch et al. die Beziehung zwischen Person und Umwelt (ebd., S. 87). Das bedeutet, dass Personen Umweltreizen eine persönliche Bedeutung zuschreiben und in dem Sinne Stellung zu ihnen beziehen, womit die subjektive Wahrnehmung und Bewertung die Grundlage für die Stressentstehung darstellt. Daraus lässt sich die individuelle Wirkung von Stressoren, Stressanfälligkeit und psychologische Massnahmen der

Stresskontrolle ableiten (ebd., S. 87 f.). Ob ein Reiz einen Stressor für eine Person darstellt, ist also stets individuell zu bewerten. So betonen Nitsch et al. des Weiteren, dass in welchem Mass ein Reiz ausgelöst wird und ob er überhaupt zu Stress führt, von der subjektiven Interpretation der jeweiligen Person abhängt und nicht von den Reizmerkmalen per se (ebd., S. 88). Darüber hinaus müssen objektiv gleiche Reize nicht zwingend Stresszustände bedingen; objektiv unterschiedliche Reize können jedoch zu ähnlichen Stresszuständen führen. Das hängt wiederum vom Interpretationsmuster und der subjektiven Bewertung der jeweiligen Person ab (ebd., S. 88). Auch die Folgen von Stress sind nicht automatisch auf Stressreaktionen zurückzuführen. Hier spielen wiederum die Bewertung, aber auch die erwartete Wirksamkeit einer Stressreaktion eine wichtige Rolle (ebd., S. 88). Das kann so weit führen, dass Stress sogar dann erlebt wird und Stressreaktionen ausgelöst werden können, ohne dass ein konkreter Reiz vorhanden ist. Eine Ankündigung oder Repräsentation eines Reizes kann genügen, um Stress auszulösen. Einen grundlegenden Einfluss auf die Einschätzung von Stresszuständen haben die antizipierten Möglichkeiten derer Bewältigung (ebd., S. 90).

2.1.3 Stress aus sozialpsychologischer-soziologischer Sicht

Grundsätzlich kann Stress sozial bedingt sein und sich im Sozialverhalten zeigen. Hierbei geht es um die soziokulturellen Grundlagen für die Entstehung von Stress, sowie Kommunikations- und Interaktionsmuster, die sich abhängig von Stress verändern (ebd., S. 121). Weiter kann auch Stressbewältigung als soziales Geschehen verstanden werden. Es geht hier also darum, inwiefern die Bewältigung von Stress von sozialen Bedingungen und Möglichkeiten abhängen, die individuelle Stresskontrolle wird demnach durch soziale Lernprozesse erworben (ebd., S. 130). Neben den persönlichen Bewältigungsstrategien spielen auch soziale Verhaltensvorschriften eine Rolle, da nicht alle Techniken allen erlaubt sind oder nicht allen zur Verfügung stehen. Auch die soziale Unterstützung hat einen Einfluss auf die Möglichkeit Stress zu bewältigen (ebd., S. 130). Stressbewältigung ist neben der individuellen Ebene auch als gesellschaftliches Problem insofern zu betrachten, als wenn der Fokus auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen gerichtet wird. So hat individueller Stress eventuell auch gesellschaftliche Auswirkungen wie z. B. Arbeitsausfälle oder Behandlungskosten (ebd., S. 130). Daraus kann schlussgefolgert werden, dass der Einzelne weder die Ursachen noch die Folgen von Stress in jedem Fall allein verändern und bewältigen kann (ebd., S. 130).

2.1.4 Chronischer Stress

Dass Stress zum Leben gehört und nicht zwingend schlecht sein muss, wurde oben kurz erläutert. Hier soll nun genauer betrachtet werden, wie sich negativer Stress auf die Gesundheit auswirken kann. Nitsch et al. (ebd., S. 135 f.) weisen darauf hin, dass Stress nicht unmittelbar zu Krankheit führen muss, er kann jedoch sehr wohl die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen. Gründe hierfür sind verringerte Abwehrreserven, mangelnde Erholungsfähigkeit oder auch unangemessene Bewältigungsstrategien, welche den Organismus zusätzlich belasten (z. B. Alkohol). Selbst wenn Krankheiten nicht durch Stress begründet sind, kann dieser den Verlauf einer Krankheit beeinflussen, also beschleunigen, verschlimmern oder auch verlängern. Neben der Regenerationsfähigkeit kann sich psychischer Stress negativ auf die Bereitschaft zur Regeneration und Behandlung auswirken (ebd., S. 136).

Abbildung 1: Teufelskreis des Stresses (Walser, 2021, S. 27)

Stress kann also zu einem richtigen Teufelskreis werden, aus dem auszubrechen nicht einfach und unter Umständen allein gar nicht mehr möglich ist. Nitsch et al. (ebd., S. 135 f.) betonen diesbezüglich:

Gerade weil man Stress erlebt, kann man die Stresssituation nicht lösen, »abschalten«, glaubt, sich eine Erholungs- und Behandlungspause nicht leisten zu können. Man hat möglicherweise auch Angst, bei Wegfall des äußeren Drucks »zusammenzuklappen«, oder man fürchtet sich vor dem mit dem Aufsuchen eines Arztes

verbundenen Eingeständnis, behandlungsbedürftig und somit der Situation in eigener und insbesondere aus der Sicht anderer nicht gewachsen zu sein. (Nitsch et al., 1981, S. 135 f.)

Stress kann sich also geradezu verselbstständigen, chronisch werden und damit erst recht ein Problem für die Gesundheit darstellen.

2.2 Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Launier (1981)

Lazarus und Launier (Nitsch et al., 1981, S. 233 ff.) beziehen in ihrem Modell neben der individuellen Bewertung eines Ereignisses durch eine Person die zusätzliche Dimension der Bewältigung mit ein. Die Bewertung unterteilen sie in die primäre- und die sekundäre Bewertung. Lazarus und Launier verstehen unter dem Begriff Bewertung die kognitive Bewertung und meinen damit, dass ein Ereignis und dessen Bedeutung im persönlichen Sinne anhand einer Reihe von Kategorien eingeordnet wird (Nitsch et al., 1981, S. 233).

In der primären Bewertung kann ein Ereignis als irrelevant, positiv oder stressend eingestuft werden, was sich jeweils auf das Wohlbefinden einer Person bezieht (ebd., S. 233). Stressende Bewertungen können in drei verschiedenen Formen auftreten, nämlich in Form von Schädigung oder Verlust, Bedrohung und als Herausforderung (ebd., S. 235 f.). Schädigung und Verlust stellen bereits eingetretene Ereignisse dar, was unter anderem eine beeinträchtigende Verletzung, den Verlust eines geliebten Menschen, aber auch eine Störung des Selbstwertgefühls sein kann (ebd., S. 235). Bedrohung meint hingegen, Schädigungen oder Verluste, die noch nicht eingetreten sind, jedoch erahnt werden (ebd., S. 235). Herausforderungen unterscheiden sich von Bedrohungen insofern, dass trotz Risikos und schwerer Erreichbarkeit am Ende positive Folgen durch die Bewältigung der Herausforderung einhergehen (ebd., S. 236).

Die sekundäre Bewertung unterscheidet sich von der primären Bewertung dadurch, dass sie sich auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Bewältigung eines Ereignisses bezieht (ebd., S. 238). Die sekundäre Bewertung hat somit nicht nur einen Einfluss darauf, wie ein Ereignis primär bewertet wird, sondern auch auf die Bewältigungsmassnahmen (ebd., S. 240). Es geht also nicht um die zeitliche Abfolge der beiden Formen der Bewertung. Lazarus und Launier erklären den Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen der primären- und sekundären Bewertung wie folgt:

Der Zentrale Grund, warum sekundäre Bewertung so viel mit der primären Bewertung von Schädigung/Verlust, Bedrohung und Herausforderung zu tun hat, liegt in der Definition des psychologischen Streß selbst. Eine potenzielle Schädigung ist dann keine Schädigung, wenn die Person damit leicht fertig werden kann, und wenn sie so bewertet wird, entsteht nur Geringe oder keine Bedrohung. Die Fähigkeiten, die eine Person für verfügbar hält, werden psychologisch den vorhandenen Gefahren und Schädigungen gegenübergestellt und

bilden einen entscheidenden kognitiven Faktor in der psychologischen Streßreaktion. (ebd., S. 240)

Durch die beschriebene Rückkopplung von primärer- und sekundärer Bewertung kann ein Ereignis neu bewertet werden (ebd., S. 240 f.).

Abbildung 2: Stresstheorie nach Lazarus (Kohlmann & Hock, 2005, nach Kohlmann et al., 2021, S.16)

Ausgehend von der Bewertung eines Ereignisses kommt es zum Bewältigungsprozess. Lazarus und Launier verstehen unter Bewältigung intrapsychische und verhaltensorientierte Anstrengungen, um mit den umweltbedingten und internen Anforderungen sowie den daraus entstehenden Konflikten fertigzuwerden, in dem sie gemeistert, toleriert, reduziert oder minimiert werden (Nitsch et al., 1981, S. 244).

2.2.1 Bewältigungsformen nach Lazarus und Launier (1981)

Lazarus und Launier (Nitsch et al., 1981, S. 252 f.) nennen grundsätzlich vier Bewältigungsformen, mit denen laut dem transaktionalen Stressmodell Ereignissen, die als stressend zu bewerten sind, begegnet werden kann:

- 1. Informationssuche:** Sie stellt die Grundlage dar herauszufinden, was bei einem selbst oder in der Umwelt verändert werden muss, um das stressende Ereignis bewältigen zu können. Zudem kann dadurch auch das Wohlbefinden einer Person erhöht werden, da durch die Informationssuche ein stressendes Ereignis besser kontrollierbar ist.
- 2. Direkte Aktion:** Unter dieser Bewältigungsform werden beispielsweise Handlungen verstanden, wie die Sicherung eines Gebäudes vor einem Sturm, aber auch Handlungen zur Emotionsregulation, wobei hier neben dem Konsum von Alkohol oder

Beruhigungsmitteln auch die Entscheidung sich in seiner Arbeit zu vertiefen aufgeführt wird, um Kummer zu vergessen.

3. **Aktionshemmung:** Im Gegensatz zur direkten Aktion, geht es hier darum, Handlungen zu unterlassen. Es handelt sich quasi um den Versuch durch das Unterlassen von Handlungen mit der Situation und mit den intrapsychischen Gegebenheiten im Einklang zu bleiben.
4. **Intrapsychische Bewältigungsformen:** Darunter werden kognitive Prozesse verstanden, welche dazu dienen, eine Verbesserung des Wohlbefindens einer Person herbeizuführen, um dadurch die Emotion zu regulieren. Darunter fallen Strategien, wie sich selbst gut zuzureden, Geschehenes neu zu interpretieren, aber auch das Leugnen von Bedrohungen.

Daraus zu schliessen, dass für die Bewältigung von stressenden Ereignissen nun ganz einfach eine der oben genannten Bewältigungsformen angewendet werden kann, greift deutlich zu kurz. Lazarus und Launier (ebd., S. 254) verweisen hier explizit darauf, dass Bewältigungsprozesse längere Zeit andauern. Zudem verweist auch der Name transaktionales Stressmodell daraufhin, dass die Bewältigungsformen in einer wechselseitigen Beziehung stehen. Die untenstehende Tabelle zeigt die Komplexität in der Klassifikation von Bewältigungsprozessen auf und macht deutlich, dass die Bewältigungsformen zeitlich eingeordnet und nach ihrer Funktion bewertet werden müssen, um sich ein möglichst ganzheitliches Bild verschaffen zu können.

Abbildung 3: Struktur des psychologischen Stresskonzepts nach Lazarus und Launier (Nitsch et al., 1981, S. 246)

Hiervon ausgehend wurde das transaktionale Stressmodell weiterentwickelt, welches heute unter dem Namen transaktionales Stressmodell nach Lazarus bekannt ist.

Abbildung 4: Transaktionales Stressmodell (Schwarzer, 1996, nach Klusmann & Waschke, 2018, S. 26)

2.2.2 Stress, 40 Jahre später

Auffallend ist, dass auch nach 40 Jahren immer wieder auf die Theorie von Lazarus Bezug genommen wird. So verweisen beispielsweise Klusmann und Waschke (2018), Herzog, Sandmeier und Affolter (2020) auf das transaktionale Stressmodell nach Lazarus. Kohlmann, Eschenbeck, Jerusalem und Lohaus (2021) beziehen sich unter anderem auf Lazarus, wenn sie von psychologischem Stress und Stressbewältigung sprechen. Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt und damit die individuelle Bewertung von Ereignissen und Stressoren haben also auch noch heute ihre Gültigkeit.

2.2.3 Belastung und Stress in den Lehrberufen

Bereits im Vorwort der «Dokumentation zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen» kommt Beat W. Zemp, Zentralpräsident des LCH (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz), darauf zu sprechen, dass sich auf der Grundlage verschiedener, umfangreicher, internationaler Studien und Untersuchungen in der Schweiz feststellen lässt, dass Lehrpersonen ein überdurchschnittlich hohes Risiko eines Burn-outs tragen (LCH, 2015, S. 3). Im Jahr 2014 wurde in einer repräsentativen Studie in der Schweiz, unter Lehrpersonen vom 5. bis 9. Schuljahr festgestellt, dass unter den Lehrpersonen 16 % mittlere und 34 % sogar hohe Burn-out-Werte aufgewiesen werden konnten (LCH, 2015, S. 15). Der Begriff Lehrperson wird hingegen nicht näher definiert, es werden also sonderpädagogische Lehrpersonen weder deutlich ein- noch ausgeschlossen.

Würzer und Zellweger (2013, S. 99) listen in 16 Punkten Belastungsfaktoren im Lehrberuf auf und beenden ihre Auflistung mit der Ergänzung «usw.» sowie dem expliziten Hinweis, keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Mit dem Begriff Lehrberuf wird hier ebenfalls nicht näher definiert, ob Lehrpersonen im sonderpädagogischen Arbeitsfeld mit

eingeschlossen sind oder nicht. Betrachtet man jedoch die Auflistung, wird klar, dass viele der genannten Punkte sehr wohl auch im sonderpädagogischen Arbeitsfeld zum Tragen kommen:

- von Verhaltensproblemen bei Schülerinnen und Schülern,
- Fülle von Anforderungen,
- zu grosse Klassen,
- grosse Leistungsheterogenität,
- sinkende Lernmotivation bei Schülerinnen und Schülern,
- hoher Lärmpegel,
- nachlassende Unterstützung der Eltern,
- Zeitdruck,
- verlangte, hohe Flexibilität,
- fehlende Erholungspausen (Pausen müssen oft für Absprachen genutzt werden),
- hoher Erwartungsdruck (eigen und fremd)
- permanenter Reformdruck,
- fehlende Anerkennung und Wertschätzung,
- jährliche Veränderungen durch die Schulpolitik,
- «Überstunden»
- zu wenig Unterstützung und Fürsorge durch die Schulleitung
- usw. (Würzer & Zellweger, 2013, S. 99)

Kunz-Heim et al. (LCH, 2015, S. 22) nennen ähnliche Belastungsfaktoren, fügen aber zusätzlich noch Faktoren wie Luftqualität und Lärmbelastung an.

Explizit mit dem Phänomen Burn-out bei Sonderschullehrpersonen befasst sich Hedderich (1997). Hedderich (1997, S. 42) untersuchte in ihrer Arbeit zu diesem Zweck Schulen für Körperbehinderte und verglich diese mit Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen. Hedderich selbst ist sich der Einschränkung ihrer Stichprobe bewusst, sieht ihre Arbeit aber als Erkundungsstudie, die ein breit gefächertes Meinungsbild abgeben soll (ebd., S. 104 f.). So erkennt Hedderich (ebd., S. 107 f.), dass die Ergebnisse ihrer Studie mit Vergleichsstudien nicht übereinstimmen, was sich daran zeigt, dass Sonderschullehrpersonen, die mit Lernbehinderten oder verhaltensgestörten Schüler*innen arbeiten, deutlich höhere Burn-out-Werte aufzeigen. Hedderich (2013, S. 12-29) nennt als zentrale Belastungsfaktoren im Lehrberuf schwierige Schüler, grosse Klassen sowie die hohe Anzahl der zu unterrichtenden Stunden – Punkte, welche auch in der Aufzählung von Würzer und Zellweger genannt werden (2013, S. 99). Hedderich weist aber auch explizit darauf hin, dass Lehrpersonen für Sonderpädagogik in integrativen Schulen kaum im Fokus der Wissenschaft stehen, wenn es um deren spezifische Berufsbelastungen geht (Hedderich, 2013, S. 12-29). Anhand ihrer Studie (Erscheinungsjahr) lassen sich jedoch drei zentrale Belastungsfaktoren ableiten:

- Uneinigkeit über integrationspezifische Fragestellungen im Kollegium
- Mangelhafte zeitliche und personelle Aspekte
- Erhöhter Koordinations- und Organisationsaufwand

Klippert (2006, S. 49) führt als weiteren Belastungsfaktor das strapaziöse Helfersyndrom an und meint damit, dass sich Lehrpersonen für alles und jeden verantwortlich fühlen, was so weit führen kann, dass Lehrpersonen beispielsweise den Anspruch an sich haben, negative Sozialisationseinflüsse wie Handikaps der Schüler*innen oder zerrüttete Familienverhältnisse zu kompensieren. Daraus ergeben sich erhebliche Zusatzbelastungen für die Lehrpersonen sowohl im physischen- wie auch im psychischen Bereich (Klippert, 2006, S. 49). Auch wenn hier der Begriff Lehrperson nicht näher definiert ist, kann davon ausgegangen werden, dass diese Faktoren im Bereich der Sonderpädagogik nicht weniger zum Tragen kommen als bei Lehrpersonen an Regelschulen. Klusmann und Waschke (2018, S. 35) weisen darauf hin, dass das subjektive Stresserleben von britischen Lehrpersonen zum geringsten physischen und psychischen Wohlbefinden führt, welches nur mit den Werten von Personen in Sanitäts- und sozialen Pflegediensten vergleichbar ist, und wiederum mit Werten korrespondiert, die in den USA mit objektivem Stresserleben befunden wurde. Klusmann und Waschke (2018, S. 37) zeigen ferner auf, dass die Gesundheit von Lehrpersonen im internationalen Vergleich nicht immer identisch ist, erkennen aber an, dass bei Lehrpersonen durchaus eine erhöhte psychische Belastung im Vergleich zu anderen Berufsgruppen angenommen werden kann; ein ähnliches Bild zeigt sich auch in anderen sozialen Berufen.

2.3 Burn-out

Das Wort Burn-out ist längst als fester Begriff in der Gesellschaft angekommen und so könnte man glauben, dass es keiner nähren Erklärung bedarf. Jedoch wird bei näherer Betrachtung deutlich, dass der umgangssprachliche Gebrauch zwar eine Überlastung, meist im beruflichen Kontext meint, jedoch kaum tiefer geht. Deshalb lohnt es sich, den Begriff näher zu beleuchten.

Klusmann und Waschke (2018, S. 21) fragen, ob es sich bei Burn-out um eine Krankheit im klinischen Sinne handelt und kommen zum Schluss, dass auf Grund der Überschneidungen mit anderen Krankheiten, wie Depression und dem ausdrücklichen Bezug auf berufliche Faktoren, aus psychologischer Sicht nicht von einer eigenständigen psychischen Krankheit gesprochen werden kann (ebd., S. 21). Unabhängig davon, ob nun dem Begriff Burn-out der Wert eines eigenen Krankheitsbildes zuzuschreiben ist oder nicht, ist es aber als soziales Problem erkannt und als ernstzunehmend einzustufen (ebd., S. 21). Klusmann und Waschke (2018, S. 20) beschreiben Burn-out als eine Reaktion auf chronische Arbeitsbelastung, die sich durch ihr langes Anhalten definiert. Kohlmann, Eschenbeck, Jerusalem

und Lohaus (2021, S. 27) beziehen sich bei ihrer Definition auf die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation (WHO)) und benennen Burn-out als ein Syndrom, das als Resultat von chronischem Stress am Arbeitsplatz, welcher nicht bewältigt wird, auftritt. Damit einhergehend werden drei Faktoren benannt: Antriebsverlust oder Erschöpfung, mentale Distanz zur Arbeit und negative Einstellung oder Zynismus, sowie verminderte Effizienz im Beruf (Kohlmann et al., 2021, S. 27). Daraus schliessen Kohlmann et al., dass Burn-out als nicht ausreichende Bewältigung von Stressoren am Arbeitsplatz zu verstehen ist und demnach neben den Stressoren auch Stressreaktionen und Stressbewältigung miteinbezogen werden müssen (ebd., S. 27).

2.4 Fragestellung

Der Berufsalltag von sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen birgt ein erhöhtes Risiko, durch die gegebenen Belastungen, in einen Zustand von Dauerstress und Burn-out zu geraten. Doch wie können sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen dieser Tatsache entgegenwirken? Im Unterricht stehen den sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen verschiedene Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Unter den Begriffen Classroom Management und Klassenführung finden sich Möglichkeiten, den eigenen Unterricht dahingehend zu gestalten, das Stresslevel zu reduzieren. Das ist eine wichtige Komponente und ermöglicht sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen bei Bedarf auf Belastungen im Unterricht angemessen reagieren zu können. Ungeachtet dessen stossen diese Handlungsmöglichkeiten hierbei an ihre Grenzen, wo es beispielsweise um Klassengrössen oder personelle Ressourcen geht. Bedenkt man, dass der Berufsalltag von sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen aus weit mehr, als dem Abhalten von Lektionen besteht, wird deutlich, dass der Unterricht nicht allein für die Belastung im Beruf verantwortlich sein kann. Unterricht soll vor- und nachbereitet werden, Elternarbeit bildet einen weiteren Bereich des Berufes und auch die Arbeit im Team sowie im Bereich der Schulentwicklung gehören zum Berufsbild. Auf diese Bereiche können sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen weniger direkt Einfluss nehmen. Die Aufzählung von Würzer und Zellweger (2013, S. 99) macht deutlich, dass die hohe Burn-out-Rate unter Lehrpersonen ihre Berechtigung hat. Somit kann der Verweis auf Klassenführung und Classroom Management nicht die Antwort auf die Frage sein, wie Lehrpersonen und sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen mit den Arbeitsbelastungen angemessen umgehen sollen. Zumal neben den vielen Gestaltungsmöglichkeiten im Beruf auch viele Vorgaben und Bedingungen bestehen, die sich von Lehrpersonen sowie sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen nur wenig bis gar nicht beeinflussen lassen. In dieser Arbeit soll daher erörtert werden, wie es sonder- und heilpädagogischen Lehrpersonen gelingen kann, trotz den beruflichen Belastungen nicht in Dauerstress zu geraten oder dem erhöhten Risiko eines Burn-out zu unterliegen. Dabei soll der folgenden Forschungsfrage nachgegangen werden:

«Welche Empfehlungen zum Umgang mit Berufsbelastungen und Stress können aus einem systematischen Literaturreview für sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen abgeleitet werden?»

Wie sich zeigt, wird der Begriff Lehrperson in der Literatur meist nicht näher definiert, sodass zum Teil nicht ganz klar ist, ob sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen miteingeschlossen sind oder eben nicht. Im Folgenden wird in dieser Arbeit der Begriff Lehrperson für Lehrpersonen, die an Regelschulen unterrichten und keine sonder- und heilpädagogische Lehrertätigkeit ausführen verwendet, während die Begriffe sonderpädagogische Lehrpersonen explizit für Personen stehen, die auch wirklich sonder- und heilpädagogisch berufstätig sind, sei es an Sonderschulen oder auch an Regelschulen, sofern nicht explizit namentlich etwas anderes erwähnt wird.

3. Methode, Literatur und Auswertung

In diesem Kapitel wird erläutert, auf welchem Weg die Fragestellung beantwortet werden soll. Die Methode der Systematischen Inhaltsanalyse wird erläutert und die Recherche mit den dafür genutzten Datenbanken aufgezeigt. Weiter findet sich das dazugehörige Protokoll, in welchem ersichtlich wird, wie die Literatur gesucht, gefunden und für die vorliegende Arbeit ausgewählt wird. Schliesslich wird eine Übersicht über die verwendete Literatur präsentiert. Die einzelnen Titel werden hier kurz vorgestellt und die zentralen Aussagen, die zur Beantwortung der Fragestellung dienen, festgehalten. Weiter wird die Auswertung der gewonnenen Daten aufgezeigt. Hierfür wird die Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben und schliesslich umgesetzt. Dazu gehören auch das zur Auswertung erstellte Kategoriensystem, sowie der Bericht zu den gefundenen Textstellen in den analysierten Artikeln.

3.1 Methode: Systematische Literaturanalyse (SLR) nach Wetterich und Plänitz (2021)

Die Systematische Literaturanalyse (SLR) ist eine Methode, um grosse Informationsmengen zu erfassen und zu ordnen, welche es ermöglicht analytisch an einer Fragestellung zu arbeiten. Durch das systematische Vorgehen können Lücken und mögliche Schwachstellen in der Forschung aufgezeigt werden (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 14). Zudem soll es auch ein Instrument darstellen, um in der Fülle von Informationen, die sich in verschiedenen Datenbanken finden, alle relevanten, qualitativ hochwertigen Ergebnisse zu identifizieren, auszuwählen, zu bewerten und zusammenzufassen (ebd., S. 14). Es handelt sich also um eine geeignete Methode, um in der grossen Menge von Veröffentlichungen auf Fachdatenbanken den Überblick zu gewinnen, mit den relevanten Artikeln die zuvor definierte Fragestellung zu beantworten. Wetterich und Plänitz (ebd., S. 46-48) schlagen vor, sich auf Online-Datenbanken zu konzentrieren, um schnell zu aktuellen Forschungsergebnissen zu gelangen. Dabei sind Bibliographische Datenbanken zu bevorzugen, da sie auch relevante Artikel, Konferenzberichte usw. enthalten. Oft findet sich auf den Datenbanken auch der Volltext (ebd., S. 46). Als Minimum nennen Wetterich und Plänitz das Durchsuchen von zwei Datenbanken und weisen auch darauf hin, dass immer auch der Umfang der Arbeit, sowie die zur Verfügung stehenden Ressourcen das Vorgehen vorgeben (ebd., S. 49). Daneben können auch weitere Quellen wie z. B. Graue Literatur genutzt werden (ebd., S. 49). Es gilt sich also Grenzen zu setzen.

3.1.1 Recherche

Für die Recherche zur vorliegenden SLR wird in vier verschiedenen Online- Datenbanken nach Ergebnissen gesucht. Namentlich sind dies APA PsycInfo, ERIC und Education Source, welche über die Plattform EBSCOhost durchsucht werden. Die vierte Datenbank für die Recherche ist FIS Bildung, die einzeln durchsucht wird.

EBSCOhost ist eine Online-Rechercheplattform, welche das Durchsuchen mehrerer Datenbanken ermöglicht. Unter den zur Verfügung stehenden Datenbanken finden sich auch die oben erwähnten Datenbanken APA PsycInfo, ERIC und Education Source.

APA PsycInfo gilt als eine der grössten internationalen Online-Datenbanken für peer-reviewte Literatur, unter anderem für die Fachbereiche Verhaltens- und Sozialwissenschaften und psychische Gesundheit. Die Plattform wird von der American Psychological Association betrieben und wöchentlich aktualisiert. Die über 5'000.000 Datensätze werden von Fachexpert*innen nach Relevanz und Qualität ausgewählt.

Education Source gilt als eine der wichtigsten Online-Volltext-Datenbanken für peer-reviewte Zeitschriften. Es handelt sich dabei um Open-Access-Zeitschriften, aber auch Tagungsberichte aus dem Bereich Bildung. Die zur Verfügung gestellten Inhalte werden zuvor auf Qualität geprüft.

ERIC steht für Educational Resources Information Center und ist eine Online-Datenbank, die in den Bereichen Lehre und Bildung Volltexte und Ressourcen zur Verfügung stellt. Die Datenbank wird vom U.S. Department of Education und dem Institute of Education Sciences unterstützt.

FIS Bildung ist eine Literaturdatenbank für alle Teilbereiche des Fachbereichs Bildung. Die Datenbank wird von diversen Partnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation koordiniert. Die über 1'000.000 Datensätze umfassen Monografien, Sammelwerksbeiträge sowie Aufsätze aus Fachzeitschriften. Die Datenbank wird alle drei Monate aktualisiert.

3.1.2 Protokoll

Für die Recherche der vorliegenden SLR werden die oben genannten Datenbanken systematisch nach Zeitschriftenartikeln durchsucht, andere Quellen wie Monografien und Sammelwerksbeiträge werden nicht miteinbezogen. Für die Auswahl der Literatur gelten grundsätzlich folgende Kriterien:

- Die Literatur ist in deutscher oder englischer Sprache verfasst.
- Die Literatur ist höchstens 10 Jahre alt (nicht älter als 2012).
- Die Literatur beinhaltet Ansätze zum Umgang und der Bewältigung mit Belastungen und Stress von sonderpädagogischen Lehrpersonen.
- Die Literatur bezieht sich nicht auf Covid-19.
- Die Literatur bezieht sich nicht auf Krieg und Konflikte.
- Die Literatur bezieht sich nicht auf Klassenführung und Classroom Management oder Unterrichtsgestaltung.

Für den Suchalgorithmus werden die folgenden Schlüsselwörter verwendet:

- Lehr* / Teach*
- Stress
- Sonderschule / special education
- Arbeitsanforderungen / Job demands
- Arbeitsbelastung / Workload
- Stressbewältigung / Coping
- Erholung / Recover*
- Work-Life-Balance

Im ersten Schritt der Recherche werde die Datenbanken mit den oben genannten Begriffen durchsucht. Im Sinne einer quantitativen Recherche soll die Menge der Artikel ein begrenzt werden, um eine überschaubare Menge an Artikeln, die zur Beantwortung der Fragestellung relevant sind, zu finden. Im zweiten Schritt werden die so gefundenen Artikel durch das Lesen der Titel und Abstracts der zuvor bestimmten Artikel qualitativ analysiert, um die gefundene Literatur dahingehend weiter einzugrenzen, dass diese auch wirklich zur Beantwortung der Fragestellung dienlich sind. Im dritten und letzten Schritt werden dann die so gefundenen, verfügbaren Artikel im Volltext qualitativ analysiert.

Suchdurch- lauf Nr.	Algorithmus	Ergebnisse
1	teach* and job demands and workload and stress and coping and recover* and work life balance not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 0 FIS Bildung: 0
2	teach* and stress and coping or recover* or work life balance or job demands or workload not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 90577 FIS Bildung: 0
3	teach* and stress and coping and recover* and work life balance or job demands or workload not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 20448 FIS Bildung: 0
4	teach* and job demands or workload and stress and coping and recover* and work life balance not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 1763 FIS Bildung: 0
5	teach* and stress and coping and recover* and work life balance not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 0 FIS Bildung: 0
6	teach* and stress and coping or recover* or work life balance not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 70912 FIS Bildung: 0
7	teach* and stress and coping and recover* or work life balance not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 6384 FIS Bildung: 0
8	EBSCOhost: teach* and stress and coping and recover* or work life balance not covid* not war not classroom* FIS Bildung:	EBSCOhost: 6384 FIS Bildung: 0

	Lehr* und Stress und coping und Erholung oder work life balance und nicht covid* und nicht Krieg und nicht Klassenzimmer*	
9	teach* and stress and coping and recover* and work life balance not covid* not war not classroom*	EBSCOhost: 0 FIS Bildung: 0

Tabelle 1: Protokoll zur ersten Literatursuche mit denselben Begriffen auf FIS Bildung und EBSCOhost, mit mehreren Suchbegriffen als Ausgangslage

Wie in der obigen Tabelle ersichtlich wird, führte die erste quantitative Suche in den Datenbanken über die jeweiligen Suchmasken mit den Suchbegriffen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen mit einer Bandbreite von 0 bis 90'577 Treffern. Auffallend ist, dass bei der Datenbank FIS Bildung bei keinem der Suchvorgänge Ergebnisse angezeigt wurden. Auch die Suche über EBSCOhost brachte keine befriedigenden Ergebnisse. Die Zahl der gefundenen Ergebnisse variiert derart stark, dass für die quantitative Recherche ein neuer Ansatz gewählt wurde. Für die weiterführende Recherche sollen nun erst wenige, zentrale Suchbegriffe verwendet und in die Suchmasken eingetragen werden, um dann das Volumen der gefundenen Artikel quantitativ über die von den Datenbanken vorgeschlagenen Schlagwörter weiter einzugrenzen. Als Ausgangslage werden die folgenden drei Suchbegriffe verwendet:

- Stress
- Sonderschule / special education
- Lehr* / Teach*
- Stressbewältigung / Coping

Das Ziel ist dabei, sich schrittweise den relevanten Artikeln zu nähern, um sicherzugehen, dass die Datenbanken in ihrer Suchfunktion nicht mit zu vielen Suchbegriffen überfordert werden respektive, dass keine relevanten Artikel auf Grund fehlender Übereinstimmung der Suchbegriffe, auch in ihrer Kombination, unentdeckt bleiben.

Suchdurchlauf Nr.	Algorithmus	Ergebnisse
10	Teach* and stress and special education/Lehr* und Stress und Sonderschule	EBSCOhost: 578/0 FIS Bildung: 4/7
11	Teach* and stress and special education + special education teachers	EBSCOhost: 23 FIS Bildung: 4

Tabelle 2: Protokoll zur zweiten Literatursuche mit weniger, aber identischen Begriffen auf FIS Bildung und EBSCOhost als Ausgangslage

Nach zwei weiteren Suchdurchläufen stellte sich auch diese Herangehensweise als nicht zufriedenstellend heraus. So finden sich auf diesem Weg auf FIS Bildung nur sehr wenige Artikel, von denen auf den ersten Blick kaum einer für diese Arbeit verwertbar ist. So waren unter den vier Ergebnissen solche, die auf Grund ihres Erscheinungsjahres ausgeschlossen werden mussten oder aber sie zeigten sich mit Blick auf die Titel der gefundenen Artikel als zu weit von der Fragestellung entfernt. Das mag zum einen daran liegen, dass sich beide verwendeten Suchmasken in ihren Einstellungsmöglichkeiten unterscheiden und somit auch unterschiedliche Schlagwörter für die Weitersuche vorgeschlagen werden. Zum anderen zeigt sich auch, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem ob die Suchbegriffe in deutscher oder englischer Sprache eingegeben werden. Um dem Rechnung zu tragen, wird deshalb nochmals ein anderer Ansatz für die Suche in den Datenbanken gewählt. Im Gegensatz zu den ersten beiden Versuchen, werden nun nicht mehr zwingend die exakt gleichen Suchbegriffe für beide Suchmasken und in den beiden Sprachen verwendet. Als neue Ausgangslage werden die unten angeführten Suchwörter verwendet.

- Stress
- Sonderschule / special education

In beiden Suchmasken wird jeweils für Deutsch und Englisch ein erster, eigenständiger Suchdurchlauf getätigt. Davon ausgehend wird die Suche in jedem der vier Suchverläufe über die vorgeschlagenen Suchbegriffe weiter verfeinert.

Suchlauf FIS Bildung, Deutsch 1		
Suchbegriffe: Stress, Sonderschule (11 Ergebnisse)		
Suchdurchlauf Nr.	Verwendete, vorgeschlagene Suchbegriffe	Ergebnisse
1	Lehrer	4
2	2021 (zwischen 2012 und 2022 erscheinen keine weiteren Jahre zur Auswahl)	1
Abschliessender Algorithmus: (((((Freitext: STRESS) und (Schlagwörter: SONDERSCHULE)) und (Dokumenttyp: Zeitschriftenaufsatz)) und (Datenquelle: " FIS Bildung ") x) und (Sprache: deutsch) x) und (Schlagwörter: LEHRER) x) und (Jahr = 2021) x		

Tabelle 3: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Deutsch auf FIS Bildung

Suchlauf FIS Bildung, Englisch		
(Suchbegriffe in Deutsch, da stress und special education zu keinen Ergebnissen führen)		
Suchbegriffe: Stress, Sonderschule (3 Ergebnisse)		
Suchdurchlauf Nr.	Verwendete, vorgeschlagene Suchbegriffe	Ergebnisse
1	Lehrer	3
2	2014 (zwischen 2012 und 2022 erscheinen keine weiteren Jahre zur Auswahl)	1
Abschliessender Algorithmus: Ihre Abfrage: ((((Freitext: STRESS) und (Schlagwörter: SONDERSCHULE)) und (Sprache: englisch) x) und (Datenquelle: " FIS Bildung ") x) und (Schlagwörter: LEHRER) x) und (Jahr = 2014) x		

Tabelle 4: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Englisch auf FIS Bildung

Suchlauf EBSCOhost, Deutsch		
(Suchbegriffe in Englisch, da Stress und Sonderschule zu keinen Ergebnissen führen)		
Suchbegriffe: stress, special education (56 Ergebnisse)		
Suchdurchlauf Nr.	Verwendete, vorgeschlagene Suchbegriffe	Ergebnisse
1	2012 – 2022	17
<p>Abschliessender Algorithmus:</p> <p>Eingrenzungen - Date Published: 20120101-20221231; Journal or Document: Journal Article (EJ); Language: German; Publication Type: All Journals; Publication Type: Academic Journal; Language: German</p> <p>Erweiterungen - Apply equivalent subjects</p> <p>Eingrenzen durch Language - german</p> <p>Suchmodi - Alle meine Suchbegriffe suchen</p>		

Tabelle 5: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Deutsch auf EBSCOhost

Suchlauf EBSCOhost, Englisch		
Suchbegriffe: stress, special education (4015 Ergebnisse)		
Suchdurchlauf Nr.	Verwendete, vorgeschlagene Suchbegriffe	Ergebnisse
1	2012 – 2022	1689
2	Teachers	43
3	Special education teachers	5
<p>Abschliessender Algorithmus:</p> <p>Eingrenzungen - Date Published: 20120101-20221231</p> <p>Erweiterungen - Apply equivalent subjects</p> <p>Eingrenzen durch Subject - special education teachers</p> <p>Eingrenzen durch Subject - teachers</p> <p>Eingrenzen durch Language - english</p> <p>Suchmodi - Alle meine Suchbegriffe suchen</p>		

Tabelle 6: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Englisch auf EBSCOhost

Suchlauf FIS Bildung, Deutsch 2		
Suchbegriffe: Stress, Sonderpädagogik (34 Ergebnisse)		
Suchdurchlauf Nr.	Verwendete, vorgeschlagene Suchbegriffe	Ergebnisse
1	Stress	15
2	Pädagogik	13
3	2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 (zwischen 2012 und 2022 erscheinen keine weiteren Jahre zur Auswahl)	12
<p>Abschliessender Algorithmus (Die Jahreszahlen erscheinen nicht im Algorithmus, da sie auf FIS Bildung nur einzeln abgerufen werden können): (((((Freitext: STRESS) und (Schlagwörter: SONDERPAEDAGOGIK)) und (Datenquelle: "FIS Bildung") x) und (Sprache: deutsch) x) und (Dokumenttyp: Zeitschriftenaufsatz) x) und (Schlagwörter: STRESS) x) und (Schlagwörter: PAEDAGOGIK) x) und (Schlagwörter: SONDERPAEDAGOGIK) x</p>		

Tabelle 7: Zweiter auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Deutsch auf FIS Bildung

Suchlauf FIS Bildung, Englisch 2		
(Suchbegriffe in Deutsch, da stress und special education zu keinen Ergebnissen führen)		
Suchbegriffe: Stress, Sonderpädagogik (2 Ergebnisse)		
Suchdurchlauf Nr.	Verwendete, vorgeschlagene Suchbegriffe	Ergebnisse
0	Aufgrund der niedrigen Anzahl an Ergebnissen wird nicht weiter eingegrenzt. Auch in Bezug auf die Erscheinungsjahre ist keine weitere Eingrenzung nötig, da beide Ergebnisse innerhalb des Zeitrahmens von 2012 bis 2022 liegen.	2
<p>Abschliessender Algorithmus: (((Freitext: STRESS) und (Schlagwörter: SONDERPAEDAGOGIK)) und (Datenquelle: "FIS Bildung") x) und (Sprache: englisch) x) und (Dokumenttyp: Zeitschriftenaufsatz) x</p>		

Tabelle 8: Zweiter auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Englisch auf FIS Bildung

Die Suche mit deutschen Suchbegriffen auf FIS Bildung wird ein zweites Mal mit leicht angepassten Suchbegriffen durchgeführt. Dabei wird der Begriff Sonderschule durch den Begriff Sonderpädagogik ersetzt. Grund dafür ist, näher am englischen Begriff special education zu bleiben.

3.2 Literatur

In diesem Kapitel wird erläutert, wie aus den gefundenen Artikeln der Literaturkorpus zusammengestellt wurde. Schliesslich sollen die Artikel im Literaturkorpus vorgestellt werden.

3.2.1 Ausschluss von Artikeln

Schritt für Schritt wurden die in der Recherche gefundenen Artikel gesichtet, wobei immer unter Berücksichtigung der Kriterien, die unter 3.1.2 aufgeführt sind, vorgegangen wird.

Artikel Total	Doubletten	Ausschluss Titel	Ausschluss Abstract	Ausschluss Volltext	Verwertbare Artikel
38	1	16	6	10	<u>5</u>

Tabelle 9: Ausschluss von Artikeln in vier Schritten

Es mag vielleicht verwundern, dass nach Sichtung von Titeln und Abstracts bei der ersten Sichtung der Volltexte noch einmal zehn Artikel ausgeschlossen wurden. Deshalb wird hier auf diese Umstände näher eingegangen.

Bei den Artikeln Lauth-Lebens und Lauth (2019) sowie Kleeberg-Niepage et al. (2020) stellte sich heraus, dass sie sich nicht oder nur am Rande mit der Bewältigung von beruflichen Belastungen auseinandersetzten. Der Artikel von Braun-Lewensohn (2015) liess bereits im Titel erahnen, dass das Thema Krieg oder Konflikt eine zentrale Rolle spielt. Das wurde jedoch weder im Titel noch im Abstract konkret erwähnt, im Volltext dann aber schon. Der Artikel von Mühler und Vogt (2019) beinhaltete zwar weder im Titel noch im Abstract den Begriff Lehrer oder Sonderpädagogik, jedoch wurde der Artikel ebenfalls als Resultat der Suche auf den Datenbanken ausgewiesen, weswegen der Volltext gesichtet wurde, um nicht allenfalls einen wertvollen Beitrag zu früh zu verwerfen. Schliesslich wurden auch noch die Artikel von Runggaldier (2021) sowie Lauth und Lauth (2017) ausgeschlossen; ersterer, weil er den Umgang mit beruflichen Belastungen auf Organisationsebene thematisiert und zweiterer, weil er sich primär auf die Möglichkeiten im Klassenzimmer, also Classroom Management und Unterrichtsgestaltung bezieht. Lindmeier und Trümper (2012) weisen in ihrem Artikel besonders auf vier verschiedene Verhaltens- und Erlebensmuster hin, kommen hingegen nicht darauf zu sprechen, wie diese verändert werden könnten, respektive wie den Belastungen im Beruf konkret begegnet werden soll. Schwarzer, Bleher und Gingelmaier (2021) untersuchen die selbstregulativen Fähigkeiten von angehenden Sonderschullehrpersonen. Sie führen jedoch nicht weiter aus, wie die einzelne Person

konkret ihre selbstregulativen Fähigkeiten aufbauen oder verbessern kann. Schels, Janz und Hintermair (2015) untersuchen in ihrem Artikel den Zusammenhang von stressverstärkenden Gedanken und wie sie das Stresserleben beeinflussen. Darauf wie stressverändernde Gedanken reduziert oder verändert werden könnten, wird nicht eingegangen. Schmid (2015) thematisiert Burn-out bei Lehrpersonen im sonderpädagogischen Arbeitsfeld. Ihre Ansätze zur Bewältigung setzen auf der Ebene von Institutionen und Ausbildung an und beziehen sich auf Präventionsprogramme. Allen hier aufgeführten Artikeln ist gemein, dass sie zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit nicht dienlich sind.

3.2.2 Literaturkorpus

1. Ansley, Houchins & Varjas (2016): Optimizing Special Educator Wellness and Job Performance Through Stress Management

Ansley et al. (2016) richten den Blick in ihrem Artikel, wie es der Titel bereits ankündigt, explizit auf die Möglichkeiten, wie sonderpädagogisch tätige Lehrpersonen durch gelungenes Stressmanagement ihr Wohlbefinden und dadurch auch ihre Leistungen im Job verbessern und optimieren können. In ihrem Review beziehen sie evidenzbasierte Metaanalysen und systematische Reviews mit ein und entwickeln daraus den Self-Directed Stress Management Plan (SSMP) (vgl. Abbildung 6). Ansley et al. (ebd.) führen am Beispiel zweier Personen, Jennifer und Eric, Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der beruflichen Belastungsfaktoren und deren individuellen Empfinden auf. Daraus folgern sie, dass für eine gelungene Bewältigung der beruflichen Belastungen, verschiedene Möglichkeiten, deren Wirksamkeit belegt wurde, zur Verfügung stehen. Dabei gehen sie wiederum am Beispiel der beiden Protagonisten Jennifer und Eric auf mögliche, individuelle Wege im Umgang mit Belastungen ein. Miteinbezogen werden die individuelle berufliche-, aber auch private Situation, sowie persönliche Vorlieben. All das führt dann zu individuellen Strategien, wie den beruflichen Belastungen begegnet werden kann. Ansley et al. (ebd.) unterstreichen die Wichtigkeit der aktiven Auseinandersetzung jeder einzelnen Person mit ihrer Stressbewältigung und empfehlen im Idealfall auf Techniken im physischen Bereich, wie beispielsweise Sport oder Entspannungstraining und Techniken auf psychologischer Ebene, wie etwa kognitiv-behaviorale Ansätze oder auch Achtsamkeitstraining. Analog dazu gehen sie auch hier auf das Individuum ein und fügen an, dass trotz des Ideals auf beiden Ebenen an der Stressbewältigung zu arbeiten, es auch hilfreich sein kann, sich besonders auf physischer oder psychischer Ebene mit der eigenen Stressbewältigung auseinanderzusetzen, was zumindest besser zu bewerten ist, als sich nicht aktiv mit dem eigenen Wohlbefinden zu befassen. Um sonderpädagogischen Lehrpersonen konkret in ihrer individuellen Bewältigung der beruflichen Belastungen Strategien an die Hand zu geben, haben Ansley et al. (ebd.) einerseits eine tabellarische Zusammenstellung von

recherchebasierten Stressmanagement- Strategien erstellt (vgl. Abbildung 5), die im Folgenden vorgestellt wird:

Type of strategy and examples	Specific benefits	Description	Websites with more information and resources	Meta-analyses or systematic reviews with supporting evidence
Aerobic exercise Walking Running Swimming Bicycling Dancing Cardio fitness	Reduced blood pressure, improved executive functioning, improved mood, reduced anxiety	Any physical activity that increases heart rate, respiration, and perspiration	http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/fitness/art-20048269 http://www.fitnessblender.com	Rethorst, Wipfli, & Landers (2009); Smith et al. (2010); Wipfli, Rethorst, & Landers (2008)
Yoga Vinyasa Hatha Ashtanga Iyengar Bikram Kundalini	Reduced blood pressure, reduced bodily pain, improved mood, reduced anxiety, reduced general stress	A system of exercises that focuses on specific body stretches and poses; also focuses on breathing and mental control; each type varies in style	http://www.yogajournal.com/ http://www.myfreeyoga.com/ http://breakingmuscle.com/yoga/what-is-yoga-and-how-do-i-pick-a-style	Büssing, Ostermann, Lidtke, & Michalsen (2012); Lin, Hu, Chang, Lin, & Tsauo (2011)
Cognitive-behavioral methods Thought replacement Problem solving Time management Behavior change Assertiveness training Setting boundaries	Reduced blood pressure, improved executive functioning, improved mood, reduced anxiety	Focuses on healthy thought processes, emotions, and behaviors that promote well-being; reframing mind-set and adopting new mental habits and behaviors	http://cbtselfhelp.net/ http://www.mindtools.com/pages/article/abc.htm	Butler, Chapman, Forman, & Beck (2006); Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, & Fang (2012)
Mindfulness training Body scan Mindful walking Mindful eating Mindful breathing Mindful listening Mindful observation	Improved executive functioning, improved mood, reduced anxiety	A cognitive-based training, with facilitation, to achieve a state of alert, focused relaxation by deliberately paying attention to thoughts and sensations without judgment	http://www.freemindfulness.org/download http://marc.ucla.edu/body.cfm?id=22 https://www.psychologytoday.com/blog/in-practice/201302/6-mindfulness-exercises-each-take-less-1-minute	Cavanaugh, Strauss, Forder, & Jones (2014); Goyal et al. (2014)
Relaxation training Deep breathing exercises Progressive muscle relaxation Guided imagery Spiritual practice	Reduced blood pressure, reduced bodily pain, improved mood, reduced anxiety, reduced general stress	Techniques typically led by a facilitator that guide participants to control breathing, visualize soothing conditions, or otherwise invoke a state of increased calmness	http://umm.edu/health/medical/altmed/treatment/relaxation-techniques http://www.dartmouth.edu/~healthed/relax/downloads.html	Richardson & Rothstein (2008)

Abbildung 5: Forschungsbasierte Stressmanagement-Techniken (Ansley et al., 2016, S. 180)

Hier wird jeweils auch der konkrete positive Effekt der verschiedenen Methoden aus der jeweiligen Kategorie beschrieben, Online-Ressourcen mit weiteren Informationen zu den einzelnen Techniken angegeben und die Quellen zur Literatur zu den vorgeschlagenen Techniken genannt.

Andererseits stellen Ansley et al. (ebd.) den sogenannten Self-Directed Stressmanagement Plan (SSMP) als Arbeitsblatt zur Verfügung. Auf diesem wird in vier Schritten aufgezeigt, wie sonderpädagogische Lehrpersonen ihre aktive Bewältigung der beruflichen Belastungen zielführend umsetzen können:

- Identifikation der stressbedingten Symptome
- Auswahl der Strategien, die die einzelne Person zur Bewältigung anwenden wird
- Konkrete Umsetzung der gewählten Strategien, auch mit Blick auf mögliche Hindernisse
- Überprüfung und Bewertung der angewandten Strategien auf ihre Wirksamkeit in Bezug auf individuell gesetzte Ziele und allenfalls nötige Anpassung des SSMP

I. Identification
<p>A. Stress-related symptoms. Are you experiencing any of the following symptoms, often associated with stress, that can be reduced or prevented through healthy coping strategies?</p> <p> <input type="checkbox"/> high blood pressure <input type="checkbox"/> increased heart rate <input type="checkbox"/> chronic aches and pains <input type="checkbox"/> indigestion/heartburn <input type="checkbox"/> problems sleeping <input type="checkbox"/> irritability/sadness/mood changes <input type="checkbox"/> relationship problems <input type="checkbox"/> increased fear/worry <input type="checkbox"/> lack of patience/tolerance <input type="checkbox"/> dread/pessimism <input type="checkbox"/> lack of mental focus <input type="checkbox"/> tense/feel you cannot relax </p>
B. Selecting strategies
<p>1. Engaging in regular physical activity. Choose a type of exercise (or exercises) you will engage in regularly (at least 3 days per week) to improve or maintain health and manage stress. <input type="checkbox"/> aerobic exercise (e.g., running, cycling, swimming, biking) <input type="checkbox"/> yoga</p> <p>2. Addressing mindset, emotions, and behaviors. Examine your mindset and how it influences your behaviors and emotions. Can it be improved? If so, choose a strategy to help you develop a healthier mindset. <input type="checkbox"/> Thought replacement (negative to positive) <input type="checkbox"/> mindfulness training</p> <p>3. Promoting relaxation and healthy functioning. List any additional coping skills you will learn to reverse your response to stress. <input type="checkbox"/> deep-breathing technique <input type="checkbox"/> guided imagery <input type="checkbox"/> progressive muscle relaxation <input type="checkbox"/> other reflection, prayer, or meditation</p>
II. Implementation
<p>What are some barriers that may hinder your plans to practice these strategies?</p> <p>What are some facilitators that may help you successfully practice these strategies?</p> <p>How will you schedule your activities?</p> <p>When will you begin practicing these strategies?</p> <p>Where will you practice your strategies?</p> <p>Who will help you reach your goals through encouragement, positive reinforcement, or participation? How will you include this person?</p> <p>What materials or resources do you need to acquire (e.g., exercise clothing, audio downloads, certified professional)?</p>
III. Assessment
<p>What is your progress toward your goals?</p> <p>Which strategies have helped the most? The least?</p> <p>What changes, if any, should be made to your plan?</p>

Abbildung 6: Self-Directed Stress Management Plan (Ansley et al., 2016, S. 183)

2. Cancio et al. (2018): Special Education Teacher Stress: Coping Strategies. In: Education & Treatment of Children

Cancio et al. (2018) gingen in ihrem Artikel den Fragen nach, wie sonderpädagogische Lehrpersonen ihren Stress durch Belastungen im Beruf beschreiben, welche Strategien sie anwenden, um den Stress zu bewältigen und schliesslich, welche dieser Strategien zur Verringerung des Stresserlebens führen. Zu diesem Zweck wurde eine Umfrage mit 211 Sonderschullehrpersonen in den USA, genauer in den Staaten Ohio, Illinois, Texas und Arizona durchgeführt. Die Befragung wurde in fünf Teilbereiche unterteilt:

- Beurteilung verschiedener berufsbezogener Aspekte
- Gefühle die mit der Arbeit verbunden werden
- Ausmass und Auswirkungen der zuvor erfragten Beurteilungen und Gefühle
- Angewandte Bewältigungsstrategien
- Demografische Daten

Untersucht wurde konkret, wie sich die Belastungen bei den Befragten auswirken und welche Bewältigungsstrategien sie anwenden. So konnten die Ermüdung durch den Beruf und das nach Hause Tragen von Problemen aus der Schule als häufigste Faktoren genannt werden. Bei den angewandten Bewältigungsstrategien belegten das Suchen nach Unterstützung von Familienangehörigen, Freunden und Arbeitskollegen, sowie das Musikhören die beiden ersten Plätze. Bedeutend weniger oft wurde Tanzen als Bewältigungsstrategie angegeben. Demgegenüber konnten Cancio et al. (ebd.) in ihrer Untersuchung feststellen, dass sonderpädagogische Lehrpersonen, die Tanzen als Bewältigungsstrategie nutzten, einen tieferen Wert bezüglich ihres Stressess aufwiesen und verwiesen darauf, dass Tanzen die einzige Bewältigungsstrategie ist, die aus statistischer Sicht tiefere Stresswerte erwarten lässt. Cancio et al. (ebd.) empfehlen daher sonderpädagogischen Lehrpersonen, aktive Bewältigungsstrategien anzuwenden, um so die Quelle des Stressess, also die Umwelt- oder Personenvariablen zu verändern. Das sollte sie dann auch dazu befähigen, Freizeitaktivitäten wie Tanzen oder eben die soziale, emotionale Unterstützung von Freunden, Familie und Arbeitskollegen zu suchen und zu finden. So kann es sonderpädagogischen Lehrpersonen gelingen, auch über lange Zeit in ihrem Beruf zu bestehen.

3. Haydon, Leko & Stevens (2018): Teacher Stress: Sources, Effects, and Protective Factors

Haydon et al. (2018) führten in ihrer qualitativen Fallstudie Interviews mit 16 sonderpädagogischen Lehrpersonen aus dem Mittleren Westen der USA durch, wobei elf Fragen gestellt wurden. Dabei machten sie die folgenden vier Ursachen als Hauptbelastungen in ihrem Beruf der sonderpädagogischen Lehrpersonen aus:

- Individuelle Herausforderungen mit Schüler*innen
- Lehrerwahrnehmung in Bezug auf Veränderungen an den Schulen, in ihrem Distrikt, aber auch auf Staatsebene
- Staatsmandate, also Veränderungen in Richtlinien und Verfahren, Testreformen und im Lehrplan
- Interaktion mit Peers, also das Zusammenarbeiten und Koordinieren von und mit verschiedenen Personen im Klassenzimmer.

Haydon et al. (ebd.) identifizierten in ihrer Untersuchung auch schützende Faktoren oder Bewältigungsstrategien, die sonderpädagogischen Lehrpersonen helfen, mit den beruflichen Belastungen besser klarzukommen. Sie gehen auch hier besonders auf die vier erfolgreichsten Bewältigungsstrategien ein, welche sie näher beschreiben:

- Interaktion mit Peers:
 - Miteinander im Team klarkommen
 - gegenseitige Unterstützung
 - Wille zur Zusammenarbeit
 - Hilfe anbieten
 - positive Einstellung
- Lehrerwahrnehmung:
 - Das Anerkennen von Umständen, die sie nicht ändern können
 - Selbstbewusstsein oder Selbsterkenntnis von stressverursachenden Gedanken
- Auseinandersetzung mit der eigenen Gesundheit und Wohlbefinden:
 - Ausbalancieren von Arbeit und Aktivitäten für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit
 - Sport und aktiver Lebensstil, besonders als Einzelaktivitäten
 - Teamsport
 - Arbeit nicht nach Hause nehmen
 - Zeit für sich selbst haben

- Unterstützung durch die Verwaltung oder Schulführung:
 - Gemeinsame Entscheidungsfindung
 - Kommunikation
 - Empathie
 - Wissen um die Bedürfnisse von sonderpädagogischen Lehrpersonen
 - Klare Vision und Kurs der Schule
 - Vertrauen in die sonderpädagogischen Lehrpersonen bezüglich der Disziplin und des Classroom Managements
 - Unterstützung bei Problemen mit Eltern oder weiteren aussenstehenden Personen

Haydon et al. (ebd.) stellen fest, dass sich ihre Ergebnisse in weiten Teilen mit denen anderer Untersuchungen decken. Sie weisen zudem darauf hin, dass belastende Faktoren auch zu Ressourcen für die Bewältigung werden können. So ist die Interaktion mit Peers, je nachdem wie diese gestaltet ist, Belastung oder eben Ressource.

4. Hedderich (2016): Lehrergesundheit im Kontext schulischer Inklusion

Hedderich (2016) untersuchte Belastungssituationen von integrativ arbeitenden sonderpädagogischen Lehrpersonen und die Strategien, die diese zur Bewältigung der Belastungen nutzen. In ihrer explorativen Studie führte sie Experteninterviews mit zehn sonderpädagogischen Lehrpersonen aus drei deutschen Bundesländern durch (Hessen, Sachsen und Thüringen). Bei den Belastungsfaktoren macht Hedderich (ebd.) ein deutliches Übergewicht bei den umweltbezogenen Belastungen aus und benennt die folgenden Punkte:

- Arbeitsumfang
- Arbeitsorganisation
- Rahmenbedingungen
- Häufung der Aufgaben am Schuljahresende
- Gutachtentätigkeit
- Unscharfe Trennung von Realschullehrpersonen und sonderpädagogischen Lehrpersonen
- Konflikte im Kollegium durch mangelhafte Kommunikation oder unterschiedliche Vorstellungen bezüglich Unterrichts, Menschenbild und Integration.

Hedderich (ebd.) stellt analog zu den Belastungsfunktionen auch bei den für die Bewältigung relevanten Punkten ein Übergewicht im Bereich der umweltbezogenen Bewältigungsformen fest:

- Kooperation
- Kommunikation
- Möglichkeiten bei der Unterrichtsgestaltung durch Teamteaching

Dies wiederum leitet dazu über, dass auf der persönlichen Ebene folgende Kompetenzen und Angebote als unterstützend wahrgenommen werden:

- Teamfähigkeit
- Kooperation
- Kommunikation
- Integrationsspezifisches Know-how durch Weiterbildung
- Unterstützungsprogramme zur Psychohygiene

Hedderich (ebd.) leitet daraus ab, dass Anforderungen oder eben Belastungen auf drei Ebenen erlebt werden, auf der pädagogischen-, persönlichen- und der organisatorischen Ebene.

5. Schäfer, Vogt & Hintermair (2021): Work-Life-Balance, berufsbezogenes Belastungserleben und Self-Compassion bei Lehrkräften im Förderschwerpunkt Hören

Schäfer, Vogt und Hintermair (2021) untersuchen in ihrer Arbeit, ob sich die Work-Life-Balance (WLB) von sonderpädagogischen Lehrpersonen, von der von Lehrpersonen an Regelschulen unterscheidet, ob soziodemographische Faktoren einen Einfluss auf die WLB haben, welche Zusammenhänge zwischen WLB, beruflichen Belastungen und dem Persönlichkeitsmerkmal Self-Compassion bestehen und ferner, welche Rolle für die WLB das Belastungserleben bei beruflichen Alltagstätigkeiten spielen. Dazu wurden 470 sonderpädagogische Lehrpersonen im deutschsprachigen Raum aus dem Förderschwerpunkt Hören befragt. Um den Einfluss von Self-Compassion auf die WLB bewerten zu können, wurden die Befragten zu beiden Bereichen befragt. Um die Belastung zu bewerten, wurden von den Autoren acht konkrete Belastungsfaktoren aus dem beruflichen Feld definiert:

- Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Vorbereitungsarbeiten
- Zusammenarbeit mit Eltern
- Zusammenarbeit im Kollegium
- Konzeptionelle Arbeit
- Verwaltungsarbeiten

- Fahrzeiten
- Sonstige berufliche Aktivitäten

Schäfer et al. (ebd.) haben weiter auch spezifisch relevante Informationen zur Arbeit im Förderschwerpunkt Hören erfragt, welches die folgenden vier Bereiche sind:

- Veränderung des Aufgabenspektrums im Verlauf der Zeit
- Bewertung der Ausbildung in Bezug auf die spezifischen Anforderungen
- Wie gross die Vorfriede auf neue Aufgaben ist
- Wie gross das Gefühl von Überforderung bezüglich neuer Aufgaben ist

Schäfer et al. (ebd.) können keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die WBL zwischen sonderpädagogischen Lehrpersonen im Förderschwerpunkt Hören zu Lehrpersonen an Regelschulen feststellen. Unterschiede zeigten sich in Bezug auf das Geschlecht, Frauen erzielten einen geringeren Wert im Bereich der WBL; in Bezug auf den Arbeitsbereich wurde festgestellt, dass sonderpädagogische Lehrpersonen, die in bimodalen-bilingualen Settings arbeiten einen geringeren Wert in der WBL aufwiesen und auch bei sonderpädagogischen Lehrpersonen in integrativen Settings liess sich eine geringere WBL ausmachen. Schäfer et al. (ebd.) konstatieren, dass die WBL von den Befragten als besser bewertet wurde, je geringer sie sich beruflich belastet fühlen und je stärker die Self-Compassion ausgeprägt ist. Weiter konnte festgestellt werden, dass die Befragten, die angaben, dass neue Aufgaben zu einem Gefühl der Überforderung führen, eine tiefere WBL aufweisen. Als die grössten Belastungsfaktoren mit Auswirkungen auf die WBL konnten die folgenden Punkte ausgemacht werden:

- Verwaltungsarbeiten
- Konzeptionelle Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit im Kollegium
- Zusammenarbeit mit Eltern

Schäfer et al. (ebd.) wiesen nach, dass neben den beruflichen Belastungsfaktoren Merkmale der Self-Compassion einen Einfluss auf die WBL haben. So kann ein freundlicher, achtsamer und wohlwollender Umgang mit sich selbst und eine gesunde Kultur im Umgang mit eigenen Fehlern als entscheidend betrachtet werden, um die eigene WBL zu stärken. So kommen Schäfer et al. (ebd.) zur Aussage, dass persönlichkeitsbildende Massnahmen bereits in der Ausbildung und später auch in der Weiterbildung zum einen präventiv eine positive Auswirkung auf die WBL der angehenden sonderpädagogischen Lehrpersonen haben und zum anderen auch zu späteren Zeitpunkten im Arbeitsleben hilfreich sind. Das gilt nicht nur für sonderpädagogische Lehrpersonen, die sich mit besonders hoher Belastung im Beruf konfrontiert sehen, sondern für alle Lehrpersonen.

3.3 Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring und Brunner (2013, S. 323 f.) betonen die Wichtigkeit der Analyse, um die Fragestellung zu beantworten. Das alleinige Zusammenfassen der ausgewählten Literatur bietet hier nicht denselben Erkenntnisgewinn. Mayring und Brunner (2013, S. 323-333) nennen die Qualitative Inhaltsanalyse als Standardmethode, da sich mit ihr eine grosse Bandbreite verschiedener Daten, aber auch Texte bearbeiten und vergleichen lassen (ebd., S. 324). Wetterich und Plänitz (2021, S. 83-85) schlagen die Qualitative Inhaltsanalyse als geeignete Methode zur Synthese einer SLR vor und verweisen in diesem Zusammenhang auf die Analyse von Mayring.

Mayring und Brunner (2013, S. 323-333) beschreiben für die Qualitative Inhaltsanalyse drei Vorgehensweisen, die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse, die explikative qualitative Inhaltsanalyse und die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse. Zusätzlich erwähnen sie die induktive Kategorienbildung als eine der wichtigsten qualitativen inhaltsanalytischen Techniken (Mayring & Brunner, 2013, S. 327).

Für die vorliegende SLR wird die Methode der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse angewandt, um einzelne Analyseaspekte durch die verwendete Literatur zu verfolgen. Hier steht die deduktive Kategorienanwendung im Zentrum. Die Kategorien werden also bereits vor der Analyse theoriegeleitet bestimmt (Mayring & Brunner, 2013, S. 327 f.). Hierzu wird in drei Schritten die Regel für die Kategorisierung festgelegt, nämlich die Definition der Kategorie, die Ankerbeispiele und als drittes die Musterbeispiele (ebd., S. 327 f.). Die induktive Kategorienbildung erhält insofern Bedeutung, da auch bei dieser Methode die Regeln laufend am Material weiterentwickelt werden. Um aufzuzeigen, wie das in der vorliegenden Arbeit umgesetzt wird, folgt eine kurze Beschreibung des Prozesses:

- **Literatur sichten und auswählen:**
Die Literatur wird gesichtet, relevante Beiträge werden bestimmt.
- **Kategorien erstellen:**
Die Kategorien werden gebildet und definiert, die Ankerbeispiele und die Musterbeispiele tabellarisch aufgeführt und die jeweiligen Seitenzahlen zu den gefundenen Textstellen angegeben, um später die Fragestellung beantworten zu können. Sollten sich im Verlauf des Prozesses weitere Kategorien als sinnvoll herausstellen, werden sie ergänzt (induktiv).

- **Codierung:**
Die ausgewählte Literatur wird mit Hilfe des zuvor gebildeten Kategoriensystems auf zentrale und relevante Textstellen durchsucht und den Kategorien zugeordnet.
- **Analyse:**
Die zu den Kategorien zugeordneten Textstellen werden zusammengefasst und geordnet.
- **Darstellung der Ergebnisse:**
In einem kurzen Bericht werden die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt.

3.3.1 Kategoriensystem

Definition	Ankerbeispiel	Musterbeispiel	Quellen
1. Umweltbezogene Bewältigungsstrategien			
1.1 Vorgesetzte	Textstellen, die die positiven Auswirkungen durch Unterstützung von Vorgesetzten auf das Belastungsempfinden von sonderpädagogischen Lehrpersonen nennen.	Administrative support that helps build collaboration among teachers, changes negative teacher preceptions, and encourages health and well-being can be protective factors against stress (Haydon et al., 2018, S. 106).	(Ansley et al., 2016, S. 184) (Haydon et al., 2018, S. 104, 106)
1.2 Team	Textstellen, die die positiven Auswirkungen durch Unterstützung aus dem Team auf das Belastungsempfinden von sonderpädagogischen Lehrpersonen nennen.	Peer interaction and support was the most cited protective factor among teache (Haydon et al., 2018, S. 103).	(Ansley et al., 2016, S. 178, 184) (Cancio et al., 2018, S. 461, 467, 474, 475) (Haydon et al., 2018, S. 103, 105) (Hedderich, 2016, S. 37, 38)

<p>1.3 Fachpersonen</p>	<p>Textstellen, die die positiven Auswirkungen durch Unterstützung durch Fachpersonen – z. B. durch Weiterbildung – auf das Belastungsempfinden von sonderpädagogischen Lehrpersonen nennen.</p>	<p>Before beginning any new activities, it is important to seek the advice of a physician to determine what types and levels of exercise are appropriate (Ansley et al., 2016, S. 179).</p>	<p>(Ansley et al., 2016, S. 176, 178, 179, 181, 182) (Cancio et al., 2018, S. 461) (Hedderich, 2016, S. 37, 38)</p>
<p>1.4 Privates Umfeld</p>	<p>Textstellen, die die positiven Auswirkungen durch das private Umfeld auf das Belastungsempfinden von sonderpädagogischen Lehrpersonen nennen.</p>	<p>He enlists the help of a friend who is also interested in starting a new exercise plan (Ansley et al., 2016, S.179).</p>	<p>(Ansley et al., 2016, S. 179, 182) (Cancio et al., 2018, S. 467, 474, 475)</p>
<p>2. Personenbezogene Bewältigungsstrategien</p>			
<p>2.1 Techniken</p>	<p>Textstellen, die die positiven Auswirkungen von der Anwendung von stressreduzierenden Techniken auf das Belastungsempfinden von sonderpädagogischen Lehrpersonen nennen.</p>	<p>Jennifer practices deep-breathing exercises she learned through an online videobefore entering of her co-teaching classrooms (Ansley et al., 2016, S. 181).</p>	<p>(Ansley et al., 2016, S. 179, 180, 181, 182, 183, 184) (Cancio et al., 2018, S. 461)</p>

2.2 Einstellung	Textstellen, die die positiven Auswirkungen von der Einstellung der sonderpädagogischen Lehrpersonen auf das Belastungsempfinden derer nennen.	Es zeigt sich, dass die Lehrkräfte ihre WBL positiver einschätzen, je weniger sie sich beruflich belastet erleben und je stärker ausgeprägt ihre Fähigkeiten zur Self-Compassion sind (Schäfer et al., 2021, S. 84).	(Ansley et al., 2016, S. 180,181, 184) (Cancio et al., 2018, S. 460, 476) (Haydon et al., 2018, S. 103, 104, 105) (Hedderich, 2016, S. 37, 38) (Schäfer et al., 2021, S. 79, 84, 85, 88)
2.3 Sport	Textstellen, die die positiven Auswirkungen von sportlichen Aktivitäten der sonderpädagogischen Lehrpersonen auf das Belastungsempfinden derer nennen.	Sports and activities that elevated cardiovascular function were cited as an effective means to reduce stress (Haydon et al., 2018, S. 104).	(Ansley et al., 2016, S. 176, 179, 180, 182, 184) (Cancio et al., 2018, S. 461, 470, 472, 474) (Haydon et al., 2018, S. 104, 105)
2.4 Freizeitgestaltung	Textstellen, die die positiven Auswirkungen von Freizeitgestaltung der sonderpädagogischen Lehrpersonen auf das Belastungsempfinden derer nennen.	Jennifer realizes that she had not been taking time for herself. Therefore, she sets a goal to take 30 minutes each day for leisure and one complete day off from work-Saturday or Sunday-each week (Ansley et al., 2016, S. 181 f.).	(Ansley et al., 2016, S. 181, 182) (Cancio et al., 2018, S. 461, 467, 474)

Tabelle 10: Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die im Kategoriensystem aufgeführten Bewältigungsstrategien in Form eines kurzen Berichts erläutert. Dabei wird darauf eingegangen, wie sich die einzelnen Autoren unter den angegebenen Seiten zu den jeweiligen Bewältigungsstrategien äußern.

4.1 Code 1.: Umweltbezogene Bewältigungsstrategien

Auch wenn sich in der Umwelt nicht immer alles so verändern lässt, wie wir es gerne hätten oder es uns das Arbeitsleben erleichtern würde, so sollte dennoch nicht vergessen werden, dass auch hier Chancen und Ressourcen sind, die bei der Bewältigung von Stress helfen können. Wie bereits im Kategoriensystem ersichtlich wird, werden im Folgenden die Umweltfaktoren Vorgesetzte, Team, Fachpersonen und das private Umfeld als Akteure genannt, die einen positiven Einfluss auf die Bewältigung von Belastungen von sonderpädagogischen Lehrpersonen in ihrem Beruf haben können.

4.1.1 Code 1.1: Vorgesetzte

Ansley et al. (2016): Auf S. 184 wird von Ansley et al. (2016) in ihrem Fazit an eine der beiden Personen, anhand derer durch den Artikel geführt und mögliche erfolgreiche Wege zur Bewältigung von Stress aufgezeigt werden, eine Situation geschildert, wie die Protagonistin Jennifer die Vorgesetzten als Unterstützer gewinnen kann. So hat Jennifer das Gespräch mit ihren Vorgesetzten gesucht, um über Pflichten und Erwartungen zu sprechen. Im genannten Beispiel werden die Anliegen von Jennifer von den Vorgesetzten ernstgenommen, was dann sogar dazu führt, dass eine weitere sonderpädagogische Lehrperson eingestellt wird, um zu entlasten.

Haydon et al. (2018): Auf S. 104 widmen sich Haydon et al. (2018) in einem ganzen Absatz der Unterstützung durch Vorgesetzte. In ihrer Studie wurde von allen die positive Unterstützung durch Vorgesetzte als einen schützenden Faktor genannt. Konkret wird hier die Unterstützung in verschiedenen Punkten beschrieben. So werden gemeinsame Entscheidungsfindung, Kommunikation, Empathie, Verständnis für die sonderpädagogische Arbeit und einen klaren Kurs in der Vision und der Entwicklung der Schule thematisiert. Des Weiteren wird das Vertrauen der Vorgesetzten in die sonderpädagogischen Lehrpersonen als entlastend erwähnt und die Unterstützung in schwierigen Situationen mit Aussenstehenden, zum Beispiel den Eltern, wird als unterstützend empfunden. Auf S. 106 erwähnen Haydon et al. (2018) in ihrem Fazit nochmals, dass die Unterstützung von Vorgesetzten vor Stress schützt oder eben diesen besser bewältigen lässt. Nun sind das natürlich keine Faktoren, die die einzelne sonderpädagogische Lehrperson selbst massgeblich beeinflussen

kann, jedoch könnte dies einen Hinweis darauf geben, ob sich eine Veränderung des Umweltfaktors Arbeitsplatz lohnen könnte.

4.1.2 Code 1.2: Team

Ansley et al. (2016): Auf S. 178 (Ansley et al., 2016, nach Emery & Vandenberg, 2010) wird darauf hingewiesen, dass Mentoring-Programme in Kombination mit geringeren Anforderungen für Personen, die neu im Beruf sind, Stress reduzieren können, was aber noch nicht sicherstellt, dass auch gute Bewältigungsstrategien daraus hervorgehen. Auf S. 184 (Ansley et al., 2016) wird abschliessend gesagt, dass Jennifer auch durch die Unterstützung aus ihrem Team besser mit den beruflichen Belastungen umgehen kann.

Cancio et al. (2018): Cancio et al. (2018, S. 461, 467, 474, 475) gehen wiederholt auf die Rolle des Teams ein. So wird auf S. 461 betont, dass Kollegen als wichtige Quelle der Unterstützung von Sonderschullehrpersonen in Bezug auf das Zurechtfinden in den verschiedenen Verantwortungsgebieten sein können (Cancio et al., 2018, nach Jones, Youngs & Frank, 2013). In ihrer eigenen Umfrage wurde von den Teilnehmenden die Suche nach Unterstützung im Team als die Strategie mit den meisten Nennungen herausgearbeitet, jedoch werden im gleichen Atemzug auch die Unterstützung durch Familie und Freunde genannt. Auf S. 474 (Cancio et al., 2018, nach Alarcon, 2011) wird nochmals deutlich dargestellt, dass Unterstützung aus dem Team eine Ressource zur Reduktion der Effekte von hoher Belastung auf den empfundenen Stress haben kann, wobei weiter auf S. 475 (Cancio et al., 2018 nach Parker & Martin, 2009) die Auffassung vertreten wird, dass ein erfolgreiches Stressmanagement dazu führt, dass sich Unterstützung unter anderem vom Team geholt werden kann.

Haydon et al. (2018): Auf S. 103 (Haydon et al., 2018) wird ein Absatz dem Thema Unterstützung aus dem Team gewidmet und mit den Begriffen Unterstützung, miteinander klar kommen, Willen zur Zusammenarbeit, Anbieten von Hilfe und einer positiven Einstellung ergänzt. Auf S. 105 (ebd., 2018) wird eine positive Interaktion im Team als meist zitierte schützende Ressource genannt, welche durch Eigenschaften wie freundlich sein, unterstützend sein, eine positive Haltung haben, klare, direkte Kommunikation und zuhören können zum Ausdruck kommen.

Hedderich (2016): Auf S. 37 konstatiert Hedderich (2016), dass in ihrer Befragung die Kooperation und Kommunikation im Team und auch Teamteaching mit deutlichem Übergewicht als relevant für die Bewältigung der Belastungen genannt wurden. In der Diskussion (ebd., 2016, S. 38) wird auf die zentrale Rolle des Teams verwiesen, wobei Kooperation und Kommunikation im Fokus stehen.

4.1.3 Code 1.3: Fachpersonen

Ansley et al. (2016): Gleich auf der ersten Seite ihres Artikels kommen Ansley et al. (2016, S. 176) auf Fachpersonen zu sprechen, wenn bei den beiden Protagonisten Jennifer und Eric ihre Ärzte feststellen, dass sie Symptome von chronischem Stress aufweisen, wodurch sie dazu angehalten werden, sich aktiv mit ihrer Stressbewältigung auseinanderzusetzen. Auf S. 178 (Ansley et al., 2016, nach Klobe & Tirozzi, 2011) wird unter dem Titel Stressmanagement die Bedeutung, die Fachpersonen haben können, wieder aufgegriffen, wenn sie von der Wirksamkeit von Weiterbildungen im Bereich des Stressmanagements sprechen. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass solche Programme an vielen Schulen nicht stattfinden. Auf S. 179 (Ansley et al., 2016) kommt Fachpersonen eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, neue sportliche Aktivitäten zur Stressbewältigung ins Auge zu fassen. Darüber hinaus wird betont, dass ärztlicher Rat eingeholt werden sollte, um das passende Level der Aktivität zu bestimmen. Auf S. 181 (Ansley et al., 2016) werden Berater empfohlen, um an der eigenen Einstellung zu arbeiten, eine Fachperson einzubeziehen, wenn ein Mindfulness Training begonnen wird oder auch wenn progressive Muskelentspannung das Mittel der Wahl ist. Schliesslich wird sich auf S. 182 (Ansley et al., 2016) dafür ausgesprochen, dass die Unterstützung durch Fachpersonen zwar das Ideal darstellen, aber auch immer die Möglichkeiten des Einzelnen mitbetrachtet werden müssen, nicht zuletzt auch bezüglich der finanziellen Mittel.

Cancio et al. (2018): Auf S. 461 (Cancio et al., 2018, nach Anderson & Olsen, 2006; Beltman et al., 2011) lässt sich der Hinweis entnehmen, dass über Berufsverbände Zugang zu professionellen Angeboten zum Verhaltensmanagement und damit zu einer besseren Resilienz möglich sind.

Hedderich (2016): Auf S. 37 kommt Hedderich zum Schluss, dass Weiterbildungen zu den Themen Psychohygiene und integrationsspezifische Weiterbildung als vor Überlastung schützend von sonderpädagogischen Lehrpersonen wahrgenommen werden. Auf S. 38 (ebd., 2016) wird auf die Parallelen zwischen positiver individueller Einstellung und Weiterbildung im Bereich von integrativen Kompetenzen erwähnt und später nochmals deutlich gemacht, dass Weiterbildung als wichtiger Umweltfaktor betrachtet werden kann.

4.1.4 Code 1.4: Privates Umfeld

Ansley et al. (2016): Auf S. 179 erfährt der Protagonist Eric Hilfe von einem Freund, der ihn dabei unterstützt, sich wieder sportlich zu betätigen, in dem sie gemeinsam einen Trainingsplan erstellen und gemeinsam trainieren. Auf S. 182 (ebd., 2016) wird nochmals auf die Möglichkeiten der Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld verwiesen, wenn am Beispiel der Protagonistin Jennifer ihre Schwester sie daran erinnern wird, dass sie auch

wirklich ihren freien Tag pro Woche einhält. Bei Eric wird dieser Aspekt berücksichtigt, wenn erwähnt wird, dass er sich bei der Planung seiner Trainings mit seinem Freund abstimmt.

Cancio et al. (2018): Auf S. 467 wird erwähnt, dass die Unterstützung von Familie und Freunden den höchsten Wert als Bewältigungsstrategie erhält, gemeinsam mit der Unterstützung durch das Team. In der Diskussion auf S. 174/175 (Cancio et al., 2018 nach Stoeberl & Rennert, 2008; Parker & Martin, 2009) wird darauf hingewiesen, dass Unterstützung durch Familie und Freunde die gängigste Bewältigungsstrategie neben dem Musikhören ist und dass durch aktive Bewältigung wieder Zugang zu sozial-emotionaler Unterstützung durch Familie und Freunde gefunden werden kann.

4.2 Code 2.: Personenbezogene Bewältigungsstrategien

Eine wichtige Ressource zur Bewältigung von Belastungen und Stress liegt bei jeder Person selbst. An sich selbst zu arbeiten und Veränderungen an der eigenen Stressbewältigung anzugehen, kann unabhängig von den Umweltfaktoren nach den individuellen Möglichkeiten einer Person angegangen werden. Wie bereits im Kategoriensystem ersichtlich wird, werden im Folgenden die personenbezogenen Möglichkeiten wie Techniken, Einstellung, Sport und Freizeitgestaltung als Bewältigungsstrategien genannt, die einen positiven Einfluss auf die Bewältigung von Belastungen von sonderpädagogischen Lehrpersonen in ihrem Beruf haben können.

4.2.1 Code 2.1: Techniken

Ansley et al. (2016): Die Forschergruppe um Ansley stellen in ihrem Artikel den Self-Directed Stress Management Plan (SSMP) als eine Technik zur Bewältigung von Stress bei sonderpädagogischen Lehrpersonen vor. Auf S. 180 (ebd., 2016) präsentieren sie in einer Tabelle, neben Sport, verschiedene Techniken zur Stressbewältigung und geben jeweils auch den spezifischen Nutzen, Web-Adressen mit Informationen und Ressourcen, sowie Literaturverweise zur Wirksamkeit der genannten Techniken. Namentlich werden neben Sport, Yoga, kognitiv-behaviorale Methoden, Mindfulness Training und Entspannungstraining aufgeführt. Auf S. 183 (ebd., 2016) findet sich das Arbeitsblatt zum SSMP, das in vier Schritten einen Förderkreislauf zur individuellen Stressbewältigung darstellt. Die vier Schritte sind im Einzelnen die Identifikation von Stresssymptomen, das Auswählen von Strategien, die Ausführung und schliesslich die Beurteilung. Auf S. 179 stellen Ansley et al. (2016), diese vier Schritte bereits ein und benennen sie als auf den Geist oder den Körper bezogen. Sie merken hier an, dass eine Kombination von Bewältigungsstrategien auf Geist- und Körperebene das Ideal mit der höchsten Stressreduktion einhergeht, jedoch auch Verbesserungen feststellbar sind, wenn nur eine Ebene einbezogen wird. Das macht sich in einer positiveren Einstellung zum Arbeitsumfeld, der Intensität von Muskelschmerzen und den wahrgenommenen Bewältigungsfähigkeiten sichtbar. Auf S. 181 (ebd., 2016) wird das

Mindfulness Training als Technik zur Veränderung von der eigenen Einstellung und Verhalten kurz erläutert, Entspannungstechniken, genauer Atemtechniken und Progressive Muskelentspannung, als Möglichkeiten zur Stressreduktion vorgestellt. Auf S. 182 (Ansley, 2016) wird am Beispiel von Jennifer und Eric aufgezeigt, wie sie ihre individuellen SSMP umsetzen und auf S. 184 wird kurz darauf Bezug genommen, wie Jennifer und Eric im weiteren Verlauf mit den von ihnen angewandten Techniken umgehen.

Cancio et al. (2018): Auf S. 461 nennen Cancio et al. (2018) als aktive Bewältigungsstrategie, neben Sport und Freizeitaktivitäten, Meditation als eine Technik zur Stressreduktion.

4.2.2 Code 2.2: Einstellung

Ansley et al. (2016): Auf S. 180 wird aus der Tabelle ersichtlich, dass besonders kognitiv-behaviorale Methoden dazu führen können, dass sich eine positivere Einstellung als Resultat zeigt. Auf S. 181 (ebd., 2016) wird am Beispiel von Jennifer und Eric aufgezeigt, dass sich eine positivere Einstellung entlastend auswirkt. Im Fallbeispiel wird dies so beschrieben, dass sich die beiden gedanklich mehr auf den Moment und durch sie selbstveränderbare Themen fokussieren, dabei kann es auch hilfreich sein, wenn man sich Erfolge aus der Vergangenheit bewusst macht. Auf S. 184 (ebd., 2016) wird am Protagonisten Eric gezeigt, dass sich durch sein Engagement in seiner individuellen Stressbewältigung einiges zum Besseren gewendet hat, und darauf hingewiesen, dass er daran arbeiten wird, seine positive Einstellung zu bewahren.

Cancio et al. (2018): Auf S. 460 wird beschrieben, dass Personen, die potenzielle Stressoren als Herausforderungen und nicht als Bedrohungen sehen, eher eine aktive Stressbewältigung angehen, also nicht versuchen den Belastungen aus dem Weg zu gehen. In ihrem Fazit erwähnen Cancio et al. (2018, S. 476), dass sonderpädagogische Lehrpersonen, die sich selbst als stressfrei betrachten, auch bessere Leistungen in ihrem Beruf zeigen.

Haydon et al. (2018): Haydon et al. (2018, S. 103 f.) widmen dem Thema Einstellung und deren Einfluss auf das Stressempfinden einen Absatz und stellen fest, dass wenn akzeptiert wird, dass gewisse Umstände und Situationen nicht geändert werden können, dies zu Stressreduktion und einer positiveren Einstellung führt. In der Diskussion auf S. 105 (ebd., 2018) wird dann auch die Einstellung von sonderpädagogischen Lehrpersonen als Schlüsselfaktor bei der Stressbewältigung erkannt.

Hedderich (2016): Auf S. 37 stellt Hedderich (2016) fest, dass die Einstellung einer sonderpädagogischen Lehrperson, neben derer Kompetenz und dem Arbeitsumfang, die dritte wichtige Komponente darstellt. So haben die Befragten dann auch ihre eigene positive Einstellung als für eine gelingende Integration genannt. Auf S. 38 (ebd., 2016) wird der Schluss gezogen, dass hohe erlebte Kompetenz in der interkollegialen Zusammenarbeit zu einer

als gut eingeschätzten Situation führt. Weiter sieht Hedderich (2016, S. 105) Parallelen zwischen einer individuellen positiven Einstellung und Unterstützungsprogrammen.

Schäfer et al. (2021): Auf S. 79 (Schäfer et al., 2021, nach Neff, 2003; Jennings, 2015; Neff & Germer, 2017) wird der Begriff Self-Compassion als eine fürsorgliche, wohlwollende Einstellung sich selbst gegenüber, aber auch gegenüber herausfordernden emotionalen Situationen definiert und als Faktor benannt, der einen ausgewogeneren Umgang mit schwierigen Situationen haben kann. So stellen Schäfer et al. (2021, S. 84 f.) fest, dass diejenigen Personen, die sich weniger belastet erleben und stärker ausgeprägte Self-Compassion-Fähigkeiten besitzen, eine bessere Work-Life-Balance aufweisen. In der Diskussion auf S. 85 (ebd., 2021) wird dann nochmals der Zusammenhang zwischen einer positiven und wohlwollenden Einstellung gegenüber sich selbst als vorteilhaft für die Work-Life-Balance unterstrichen.

4.2.3 Code 2.3: Sport

Ansley et al. (2016): Sport wird bei Ansley et al. (2016) immer wieder als Bewältigungsstrategie genannt, so in der Tabelle auf S.180, aber auch bereits auf S. 176, wenn am Beispiel von Eric aufgezeigt wird, dass er in den Sommerferien wieder vermehrt Zeit für sein Training gefunden hat und resümiert, dass er dadurch wieder ausgeglichener wurde und besser schlafen konnte. Auf S. 179 (Ansley et al., 2016, nach Wipfli, Rethorst & Landers, 2008; Rethorst, Wipfli & Landers, 2009) wird darauf hingewiesen, dass gerade während Zeiten mit hohen Belastungen der körperlichen Betätigung eine noch grössere Bedeutung zuzumessen ist, um Stresssymptome zu reduzieren. Auf S. 182 (Ansley et al., 2016) wird an den Beispielen von Jennifer und Eric gezeigt, wie die beiden regelmässig Sport in ihre Bewältigung mit einbeziehen, Jennifer in Form von Yoga und Eric durch Training im Fitnessstudio. Im Fazit auf S. 184 (Ansley et al., 2016) wird Erics Fortschritt in der Bewältigung der Belastungen aufgezeigt und darauf verwiesen, dass regelmässiges Training für ihn zur Gewohnheit geworden ist und ihm weiterhin dabei hilft, mit den Belastungen klarzukommen.

Cancio et al. (2018): Auf S. 461 wird Sport als eine anerkannte Methode zur Stressbewältigung genannt. Cancio et al. stellen fest, dass sonderpädagogische Lehrpersonen, die angaben zu tanzen, tiefere Stresswerte aufwiesen (ebd., 2018). Schliesslich wird der Aspekt des Tanzens nochmals auf S. 472 (ebd., 2018) als eine von drei Strategien aufgeführt, die mit Stressreduktion in Verbindung stehen. Darüber hinaus wird auf S. 474 in der Diskussion erwähnt, dass Personen mit aktiven Bewältigungsstrategien Tanzen als Freizeitaktivität nutzen.

Haydon et al. (2018): Auf S. 104 wird die positive Wirkung von Sport auf das Herz-Kreislaufsystem beschrieben, was wiederum dabei hilft Stress zu reduzieren. In der Diskussion auf S. 105 (ebd., 2018) wird als ein Ergebnis der eigenen Studie festgehalten, dass die Personen, welche angaben sich unter anderem mehrmals sportlich zu betätigen, weniger Stress haben, aber auch besser mit Stress umgehen können.

4.2.4 Code 2.4: Freizeitgestaltung

Ansley et al. (2016): Auf S. 181 f. wird am Beispiel von Jennifer auf die Freizeit direkt Bezug genommen, in dem thematisiert wird, dass sich Jennifer vornimmt, täglich 30 Minuten Zeit für sich zu nehmen und jeweils einen Tag pro Woche ganz ohne Arbeit zu gestalten.

Cancio et al. (2018): Auf S. 461 werden Freizeitaktivitäten generell als Methode zur Stressbewältigung genannt, jedoch nicht näher beschrieben. Später auf S. 467 (ebd., 2018) wird angegeben, dass Musikhören ein von zwei Bewältigungsstrategien darstellt, das am häufigsten von den Befragten angegeben wurde, was in der Diskussion auf S. 474 wiederholt aufgegriffen wird.

5. Diskussion

In diesem Kapitel findet sich die Beantwortung der Fragestellung, eine kritische Würdigung der eigenen Arbeit, das Fazit zu der vorliegenden Arbeit sowie ein kurzer Ausblick.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Trotz der eher geringen Ausbeute der SLR von fünf Artikeln, kann dennoch eine Antwort auf die Frage «Welche Empfehlungen zum Umgang mit Berufsbelastungen und Stress können aus einem systematischen Literaturreview für sonder- und heilpädagogische Lehrpersonen abgeleitet werden?» gegeben werden. Eine kurze Antwort könnte wie folgt lauten: Gehe die Bewältigung deiner Belastungen aktiv an und schau, was du bei dir persönlich und in deiner Umwelt verändern kannst, damit die Belastungen geringer werden und du nicht in dauerhaftem Stress bloss versuchst allem und jedem gerecht zu werden, ausser deinem eigenen Wohlbefinden und deiner Gesundheit.

Ungeachtet obiger Ausführungen soll hier noch näher ins Detail gegangen werden, da eine sonderpädagogische Lehrperson ansonsten noch nicht viel weiter wäre als an dem Punkt, an dem die Frage überhaupt aufkommt.

Werde aktiv:

Auch wenn das im ersten Moment nach einer zusätzlichen Belastung klingt, so lässt es sich nicht vermeiden, die eigene Bewältigung aktiv anzugehen. Weder du noch deine Umwelt werden sich von allein dahingehend verändern, dass sich von heute auf morgen alle Belastungen in Luft auflösen. Setzt du dich aber mit deiner persönlichen Situation und deinen Bewältigungsstrategien auseinander und bist du bereit Zeit zu investieren und auch neue Wege zu gehen, kann aus dieser vermeintlichen Zusatzbelastung eine Quelle für mehr Energie und bessere Leistungen im Beruf werden. Zudem kann aktive Bewältigung auch Spass machen, was im ersten Moment vielleicht schwer vorzustellen ist.

Bewältigung auf persönlicher Ebene:

- **Sport:** Was für manche nur schwer vorstellbar ist, stellt für andere ein Vergnügen dar, das vielleicht im Kontext eines hektischen Alltags zu kurz kommt. Sport bedeutet nicht immer gleich Höchstleistung erbringen. So können auch Spaziergänge, der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad oder auch Tanzen bereits hilfreich sein. Wer sich etwas mehr zutraut, kann sich natürlich auch stärker fordern. Besonders wichtig ist jedoch, dass gerade während Zeiten mit hoher Belastung regelmässig körperliche Betätigung im Alltag Platz findet. Die Vorteile, die du daraus ziehen kannst, sind die Reduktion des Blutdrucks, die Verbesserung der exekutiven Funktionen, eine bessere Stimmung und nicht zuletzt können so

Ängste reduziert werden. Die verschiedenen Yogastile können zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen auch Linderung bei Schmerzen und zu genereller Stressreduktion führen (vgl. Abbildung 5).

- **Techniken:** Neben sportlichen Aktivitäten stehen dir auch noch weitere Techniken zur Verfügung, die sich positiv auf das Belastungsempfinden auswirken können. So können kognitiv-behaviorale Methoden dieselben Vorteile bieten, wie die oben beim Sport erwähnten. Zu diesen Techniken zählen unter anderen auch Zeitmanagement, Verhaltensänderung oder Training des Durchsetzungsvermögens, um einige Beispiele zu nennen. Entspannungstraining, wie etwa progressive Muskelentspannung oder Atemtechniken bieten ebenfalls die Bandbreite an Vorteilen, wie Yoga. Weiter hat auch Mindfulness Training erwiesenermassen positive Auswirkungen auf das Belastungs- und Stressempfinden. Eine Reduktion des Blutdrucks, Verminderung von Schmerzen, eine bessere Stimmung, die Reduktion von Ängsten sowie von Stress im Allgemeinen sind die hier zu erwähnenden Vorteile (vgl. Abbildung 5).
- **Freizeitgestaltung:** Am wichtigsten ist hier zu erwähnen, dass Freizeit einen Platz im Leben gewährt werden soll, besonders auch in Zeiten höherer Belastung. Wer sich in einer Situation wiederfindet, in der Freizeit in der Hektik des Alltags vernachlässigt wird, weil neben der Arbeit auch im Privaten noch viele Dinge zu erledigen sind, tut gut daran, Zeitfenster einzuplanen, die ausschliesslich dem Erholen oder der Beschäftigung mit Hobbys zur Verfügung stehen. Ferner bedarf es auch Pausen, in denen nichts erledigt werden muss, oder Sport bzw. eine der oben aufgeführten Techniken ist im Begriff den Stellenwert einer Freizeitbeschäftigung einzunehmen.
- **Einstellung:** Der Einstellung kommt eine zentrale Rolle zu, denn sie ist, einmal festgefahren, nicht einfach und schnell zu ändern. Schliesslich besagt auch das transaktionale Stressmodell, dass eine Neubewertung einer Situation längere Zeit dauern kann und in der Sekundärbewertung darüber entschieden wird, wie einer Situation gengenübergetreten werden kann. Im besten Fall konnten bereits in einem oder mehreren der oben genannten Bewältigungsstrategien auf persönlicher Ebene positive Erfahrungen gemacht und so in der sekundären Bewertung neue Wege erkannt werden, wie den Belastungen entgegengetreten werden kann und so schliesslich zu einer positiveren Einstellung gefunden wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, ist das aber noch kein Grund, die eigene Bewältigung als gescheitert anzusehen. Bedenkt man, dass Personen mit einer guten Self-Compassion in der Regel besser die Balance zwischen Beruf und Privatleben finden (WLB), so kann es sicher auch hilfreich sein, sich über die

Erwartungen, die man an sich selbst hat, nachzudenken. Gelingt es, sich selbst gegenüber nachsichtiger zu sein und auch die eigenen Fehler und Grenzen zu akzeptieren, lässt sich mit den Belastungen auch besser umgehen. Gerade sonderpädagogische Lehrpersonen würden auch von ihren Schüler*innen nicht erwarten, dass sie immer alles perfekt machen und auf Pausen und Freizeit verzichten, damit sie eventuell noch etwas mehr rausholen können. Die meisten würden auch von ihren Vorgesetzten und ihrem Team keine Perfektion erwarten, warum also von sich selbst? Auch das Bewusstmachen, dass sich gewisse Dinge und Situationen nicht beeinflussen oder ändern lassen kann helfen, sich auf jene Aspekte und Themen zu konzentrieren, auf die Einfluss genommen werden kann.

Was nun auf den ersten Blick einfach erscheinen mag, stellt sich in der Praxis besonders dann als herausfordernd dar, wenn die Belastungen bereits begonnen haben zum Problem zu werden und nicht mehr ohne weiteres Zutun bewältigt werden können. Dennoch soll hier noch einmal gesagt werden, dass es dann umso wichtiger ist aktiv zu werden. Dabei kann es hilfreich sein die eigene Bewältigung als einen persönlichen Förderkreislauf zu betrachten und umzusetzen. Unterstützend kann hier das Arbeitsblatt zum SSMP sein, welches dabei hilft, die Stresssymptome zu evaluieren, Strategien zu wählen, die Umsetzung zu planen, um nötige Anpassungen vorzunehmen (vgl. Abbildung 6).

Bewältigung auf der Ebene der Umwelt:

Hier sei vorab gesagt, dass sich auf die Umwelt bei weitem nicht in dem Masse Einfluss nehmen lässt, wie auf der persönlichen Ebene. Besonders hier gilt es zu erkennen, was sich ändern lässt oder zumindest den Versuch wert ist und was nicht im eigenen Einflussbereich liegt. Natürlich gäbe es immer auch die Möglichkeit, die Umwelt zu verändern, in dem man sich eine neue Arbeitsstelle sucht oder sich dafür entscheidet, den Beruf der sonderpädagogischen Lehrperson nicht weiter ausüben zu wollen. Ein Wechsel der Stelle garantiert aber noch lange nicht, dass im Team und mit den Vorgesetzten alles optimal verläuft. Auch die Möglichkeit, sich einem neuen Arbeitsfeld zu widmen, garantiert noch nicht automatisch, dass die Belastungen dort spielend bewältigt werden können. Es lohnt sich also, sich zunächst der eigenen aktuellen Umwelt zuzuwenden und zu klären, in welchem Bereich sich Dinge zum Positiven verändern lassen und Unterstützung bei der Bewältigung gefunden werden kann.

- **Vorgesetzte:** Sie sind die Personen, die in einem gewissen Rahmen die Möglichkeiten haben, sonderpädagogische Lehrpersonen zu entlasten oder bei der Bewältigung der Belastungen zu unterstützen. So kann es durchaus Sinn machen, das Gespräch mit Vorgesetzten zu suchen. Vielleicht finden sich

gemeinsam Möglichkeiten den administrativen Aufwand zu verringern oder es können Ressourcen gefunden werden, die im Arbeitsalltag zu Entlastung führen. Weiter besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Vorgesetzte sich bereit erklären, im Rahmen von internen Weiterbildungen, den sonderpädagogischen Lehrpersonen hilfreiche Bewältigungsstrategien näherzubringen, und diese in den Arbeitsalltag zu integrieren. Schliesslich sollten primär Vorgesetzte daran interessiert sein, dass es den sonderpädagogischen Lehrpersonen gelingt, die Belastungen gut zu bewältigen, da Personen, denen das gelingt, weniger krankheitsbedingt fehlen oder ganz ausfallen, bessere Leistungen erbringen können und sich auch weniger häufig dazu entscheiden die Stelle zu wechseln oder dem Beruf nicht weiter nachgehen wollen. Werden die berechtigten Anliegen nicht als Vorwurf formuliert, kann unter Umständen etwas Gutes daraus entstehen. Eine Garantie gibt es dafür nicht, jedoch sind die Chancen grösser, als wenn man darauf wartet, dass Vorgesetzte von sich aus das Thema Belastungen und deren Bewältigung mehr in den Fokus rücken.

- **Team:** Dem Team kommt eine spezielle Bedeutung zu. Schliesslich kann es ebenso als Belastungs- wie auch als Entlastungsfaktor wirken. Fühlt man sich im Team wohl und unterstützt, so ist dies bereits eine hervorragende Ausgangslage. Ist dieser Umstand nicht gegeben, ist es ratsam, das Gespräch zu suchen. Mit etwas Überwindung kann im Team oder auch bei einzelnen Teammitgliedern um Hilfe und Unterstützung gebeten oder auch gemeinsam darüber nachgedacht werden, wie sinnvolle Entlastung aussehen und umgesetzt werden könnte. So gelingt es besser, dass sich Teams gemeinsam an Vorgesetzte wenden und für das Thema Entlastung und Bewältigung von Belastungen sensibilisieren.
- **Fachpersonen:** In diversen Bereichen können Fachpersonen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Belastungen einnehmen. So können beispielsweise Ärzte diejenigen sein, die den Anstoss zu einer aktiven Bewältigung geben, wenn sie feststellen, dass eine Person häufig krankheitsbedingt bei der Arbeit ausfällt oder andere Symptome von Stress zeigt. Sie verfügen über ein breites Netzwerk an weiteren Fachpersonen, die spezifisch unterstützen können, wenn es darum geht, sportlich aktiv zu werden, wenn beispielsweise Einschränkungen bestehen oder auch dann, wenn es darum geht, eine der oben genannten Techniken zu erlernen. Natürlich spielen hier auch die persönlichen finanziellen und zeitlichen Ressourcen eine Rolle. Eine Lösung könnte darin liegen, über Webseiten an die nötigen Instruktionen zu gelangen; vorzugsweise handelt es sich hierbei um Seiten, die von Fachpersonen unterstützt oder

empfohlen werden. Weiter können unter diesem Aspekt auch Weiterbildungen aufgeführt werden, da sie in der Regel von Fachpersonen durchgeführt werden. So können, wenn das nicht schon ohnehin am Arbeitsplatz im Rahmen interner Weiterbildungen geschieht, auch über Berufsverbände oder Hochschulen Weiterbildungsangebote zu den Themen Belastung, Stress und Bewältigung ausfindig gemacht und besucht werden.

- **Persönliches Umfeld:** Auch im persönlichen Umfeld finden sich unter Umständen Personen, die sonderpädagogischen Lehrpersonen bei der Bewältigung der Belastungen behilflich sein können. Das kann auf diverse Arten erfolgen. So können Familie und Freunde beispielsweise diejenigen sein, die darauf aufmerksam machen, wenn sich eine Person verändert und neben der Arbeit kaum noch Zeit für die Erholung findet. Sie können auch dabei helfen Abstand zum Arbeitsalltag zu gewinnen, indem sie als Gesprächspartner zu ganz anderen Themen fungieren. Bei der Umsetzung von einzelnen oben genannten Techniken oder auch bei sportlichen Aktivitäten können Personen aus dem persönlichen Umfeld mitmachen und so die Motivation erhöhen oder sich erinnern, dass der geplante freie Tag ansteht und Arbeit, Haushalt oder Ähnliches warten muss.

Abschliessend soll hier noch erwähnt werden, dass nicht der Eindruck entstehen soll, dass nun alle Vorschläge und Aspekte, die hier aufgeführt werden, zwingend umgesetzt werden müssen. Wichtig ist zunächst zu beginnen, vielleicht nur mit wenigen Techniken und Akteuren in der Umwelt. Vorzugsweise mit Menschen, die einem vertraut sind und auf die persönliche Belastung und Situation individuell eingehen. Davon ausgehend können später, wie oben bereits erwähnt, immer noch Anpassungen vorgenommen und allenfalls weitere Techniken miteinbezogen werden. In diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben soll, dass die hier aufgeführten Punkte nicht ausschliesslich für sonderpädagogische Lehrpersonen gelten, sondern Lehrkräften allgemein oder Personen aus ganz anderen Berufsfeldern nützlich sein. Unterschiede finden sich eher in den Arten von Belastungen und deren Ausmass als darin, wie Stressbewältigung gelingen kann.

5.2 Kritische Würdigung der Arbeit

Folgend soll die eigene Arbeit kritisch beleuchtet werden. Konkret werden die drei Bereiche Adressaten und Ergebnisse, Literaturkorpus und Auswahl der Artikel sowie die Methoden SLR und qualitative Inhaltsanalyse einer kritischen Würdigung unterzogen.

5.2.1 Adressaten und Ergebnisse

Es stellt sich die Frage, ob die Beschränkung auf sonderpädagogische Lehrpersonen als Adressaten sinnvoll ist. Betrachtet man die Ergebnisse, lässt sich konstatieren, dass diese Lehrkräfte im Besonderen, aber auch Personen aus ganz anderen Berufsfeldern dienlich sein können, wenn es darum geht, geeignete Bewältigungsstrategien zu finden, um mit den Belastungen im jeweiligen Berufsfeld besser zurechtzukommen. Der Autor ist sich dessen bewusst, sieht dies aber insofern nicht als Schwäche der Arbeit an, da somit sonderpädagogische Lehrpersonen direkt angesprochen und sich so vielleicht etwas besser mit den Ergebnissen identifiziert werden kann. Hinsichtlich der Recherchetätigkeit ist vom Autor jedoch anzumerken, dass durch die Verwendung der Begriffe Lehrperson, Lehrkraft oder Ähnlichem oft nicht ersichtlich war, ob sonderpädagogische Lehrpersonen mitgedacht und mitgemeint wurden. Explizit wird das in den meisten Veröffentlichungen kaum erwähnt und muss deshalb immer von den Lesenden selbst beantwortet werden.

5.2.2 Literaturkorpus und Auswahl der Artikel

Mit fünf Artikeln ist der Literaturkorpus überschaubar geblieben. Das war nicht Ziel des Autors an sich, sondern liegt daran, dass unter der Einhaltung der festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien nicht mehr relevante Artikel gefunden wurden. Unter den gefundenen Artikeln ist auffällig, dass drei von fünf Artikel aus dem englischen Sprachraum stammen, darunter auch der Artikel von Ansley et al. (2016), welcher sich für die Beantwortung der Fragestellung als der Wertvollste herausstellte, da er sich explizit mit der Stressbewältigung von sonderpädagogischen Lehrpersonen auseinandersetzt und konkrete Handlungsoptionen aufzeigt. Alle anderen Artikel gehen neben der Ebene der sonderpädagogischen Lehrperson und Bewältigungsstrategien immer auch auf die Möglichkeiten der Schulleitungen ein, respektive darauf, wie von derer Seite Entlastung geboten werden könnte. Im Artikel von Hedderich (2016) kommt hinzu, dass sie besonders auf die Bedingungen in der schulischen Inklusion eingeht und erfragt, wie mit den Belastungen umgegangen wird, dennoch finden sich auch hier Ansätze, die zur Beantwortung der Fragestellung hilfreich waren. Der Artikel von Schäfer et al. (2021) widmet sich einem Sektor innerhalb der Sonderpädagogik, nämlich dem Förderbedarf Hören und den darin arbeitenden sonderpädagogischen Lehrpersonen. Hier stellt sich die Frage, inwiefern es Sinn macht, sich auf einen einzelnen Förderschwerpunkt zu beschränken. Natürlich könnten die Erkenntnisse auch auf andere Förderschwerpunkte, zum Beispiel auf den Förderschwerpunkt Sehen übertragen werden.

Geht es aber darum, wie sonderpädagogische Lehrpersonen auf persönlicher Ebene mit den Belastungen umgehen können, scheint diese Unterscheidung wenig relevant, was nicht bedeutet, dass nicht auch in diesem Artikel Ansätze zur Beantwortung der Fragestellung enthalten sind. Die Artikel von Cancio et al. (2018) und Haydon et al. (2018) basieren beide auf selbst durchgeführten Befragungen. Auch in ihnen finden sich Ansätze, die zur Beantwortung der Fragestellung dienen. Allen Artikeln ist gemein, dass sie die Aussagen von Ansley et al. (2016) bekräftigen oder im Umkehrschluss nicht entkräften.

5.2.3 Methoden: SLR und Qualitative Inhaltsanalyse

Eine SLR ist eine geeignete Methode, um auf Online-Datenbanken relevante Artikel zu finden. Jedoch stellen sie Neulinge, wie auch den Autor dieser Arbeit, vor die Aufgabe, die richtigen Datenbanken zu finden, auszuwählen und sich nicht zuletzt auch mit den Eigenheiten der jeweiligen Datenbanken und Suchmasken auseinanderzusetzen. Das gestaltet sich zu Beginn nicht ganz einfach. So musste der Autor dieser Arbeit erst zur Erkenntnis gelangen, dass auf Datenbanken aus dem englischen Sprachraum auch deutsche Artikel eher auffindbar sind, wenn mit englischen Suchbegriffen gearbeitet wird und auf Datenbanken aus dem deutschen Sprachraum auch englische Artikel besser auffindbar sind, wenn entsprechend mit deutschen Suchbegriffen gearbeitet wird. Auch das Vorgehen, mit wenigen Suchbegriffen zu starten, um sich darauf aufbauend von den Vorschlägen der jeweiligen Suchmasken leiten zu lassen, musste erst erkannt werden, was aus dem Protokoll ersichtlich wird. Hat man sich aber einmal eingearbeitet, lassen sich relativ schnell Ergebnisse dahingehend eingrenzen, dass eine überschaubare Menge an Artikeln zur genaueren Sichtung übrigbleibt. Letztlich kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass auf einer weiteren Datenbank noch weitere relevante Artikel zu finden wären oder dass auf den durchsuchten Datenbanken eventuell mit anderen Suchbegriffen noch passendere Beiträge gefunden werden könnten. Hier gilt es sich aber selbst auch Grenzen zu setzen und die Suche dem Umfang der Arbeit anzupassen.

Zur qualitativen Inhaltsanalyse, genauer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse muss gesagt werden, dass beim Erstellen des Kategoriensystems immer auch eine gewisse Subjektivität zum Tragen kommt. So kam beim Autor dieser Arbeit vor und während der eigentlichen Analyse mehrmals die Frage auf, ob es Sinn ergibt, Sport als einzelne Kategorie zu codieren, ob Yoga dem Sport zugeordnet werden soll oder ob gar Sport und Yoga den Techniken zugeordnet werden soll. Der Autor kam zum Schluss, dass Sport sich durchaus gut abgrenzen lässt und auch an sich einen hohen Stellenwert unter den Bewältigungsstrategien einnimmt; bei Yoga wäre eine Zuordnung zu Sport oder Techniken möglich gewesen. Die verschiedenen Stile entsprechen mal eher dem einen, mal dem anderen. Schliesslich fiel die Entscheidung, Yoga in der Kategorie Sport abzubilden. Die Kategorie

Freizeitgestaltung warf beim Autor insofern die Frage auf, ob sie tatsächlich Eingang ins Kategoriensystem finden und bleiben sollte, da in keinem der Artikel vertieft darauf eingegangen wird. Dennoch wurde entschieden, diese Kategorie miteinzubeziehen, da in zwei Artikeln Freizeit thematisiert wurde und aus Sicht des Autors die Freizeit als einer gelingenden Bewältigung anzusehen ist. Weiter hatte der Autor zu Beginn die dritte Unterkategorie Schulform miteingeschlossen. Im Verlauf der Analyse wurde aber schnell klar, dass diese wenig bis gar nicht zur Beantwortung der Fragestellung beigetragen hätte, da sich unter diesem Gesichtspunkt primär die spezifischen Belastungen unterscheiden. Somit wurde diese Kategorie wieder verworfen (induktiv).

5.3 Fazit

Sonderpädagogische Lehrpersonen werden in ihrem Beruf mit diversen, erheblichen Belastungen konfrontiert. Geht man davon aus, dass sonderpädagogische Lehrpersonen ähnlich belastet sind, wie auch Lehrpersonen, die nicht in sonderpädagogischen Settings tätig sind, was auf Grund der Aussagen von Klusmann und Waschke (2018, S. 35 ff.) angenommen werden kann, in dem sie argumentieren, dass die psychischen Belastungen im Lehrberuf nur mit jenen in anderen sozialen Berufen vergleichbar sind, wozu auch der Beruf der sonderpädagogischen Lehrperson gerechnet werden kann. Auch im Literaturkorpus, unter den in 3.2.2 aufgeführten Belastungsfaktoren wird dieser Aspekt ersichtlich, wodurch auch bei sonderpädagogischen Lehrpersonen von vergleichbar hohen Burn-out-Werten wie bei Lehrpersonen im Allgemeinen ausgegangen werden kann. Der LCH nennt hier die Zahlen von 16 % mittlerer und 34 % hoher Burn-out-Werte (Kunz-Heim et al., 2015, S. 15). Das transaktionale Stressmodell zeigt auf, dass die Bewältigung über die primäre- und sekundäre Bewertung zu einer im besten Fall positiven Neubewertung führen kann (vgl. Abbildung 2, 3 & 4). Genau hier setzen die unter Ergebnisse (Kapitel 4.) an. Die Bewältigung kann so aktiv mit Bewältigungsstrategien bezüglich der eigenen Person und deren Umwelt angegangen werden. Ansley et al. (2016) führen in ihrer Tabelle (vgl. Abbildung 5) verschiedenen Möglichkeiten auf, auf persönlicher Ebene mittels Sport und anderer Techniken die Bewältigung aktiv anzugehen und liefern mit ihrem Arbeitsblatt (vgl. Abbildung 6) Unterstützung, die persönliche, individuelle Bewältigung im Sinne eines Förderkreislaufes anzugehen. Möglichkeiten, wie die Umwelt Teil der individuellen Bewältigung werden kann finden sich im Kapitel 4.1. Zu den Bewältigungsstrategien gilt es zu sagen, dass diese nicht nur für sonderpädagogische Lehrpersonen anwendbar sind, da sich die Bewältigung von Belastungen und Stress nicht massgeblich am Beruf einer Person orientiert, sondern generell auf den Umgang mit Belastungen abzielt. Gelingt es, die eigene Bewältigung aktiv anzugehen, wird sich das Stress- und Belastungserleben einer Person zum Positiven verändern.

5.4 Ausblick

Ausgehend von der vorliegenden Arbeit, könnte eine weiterführende Recherche dahinführen, die rechnerbasierte Tabelle von Ansley et al. (vgl. Abbildung 5) zu erweitern. Zum einen könnten Möglichkeiten zur Bewältigung im Bereich der Umwelt hinzugefügt werden, zum anderen könnte die Tabelle auch durch weitere Web-Adressen ergänzt werden. Daraus könnte dann eine Broschüre entstehen, die es ermöglicht, im Internet noch mehr geprüfte Ressourcen zur Unterstützung in verschiedenen Techniken zu Stressbewältigung schnell und einfach zu finden.

Weiter könnte diese Arbeit auch als Ausgangspunkt dienen, sich der Gesundheit von sonderpädagogischen Lehrpersonen zuzuwenden. In einer grösser angelegten Recherche oder einer Befragung könnten so genauere, aktuelle Zahlen zum Belastungserleben von sonderpädagogischen Lehrpersonen und den damit einhergehenden Folgen klar aufgezeigt werden. Jedoch gilt es hier zu bedenken, dass der Rahmen einer Masterarbeit wohl nicht ausreichen würde, um beispielsweise die Situation in der ganzen oder Teile der Schweiz abzubilden.

Auch eine Recherche darüber, inwiefern und in welchem Ausmass den Themen Belastungen und Bewältigung in den Ausbildungen zur Lehrperson und zur sonderpädagogischen Lehrperson aufgegriffen werden, könnte Gegenstand einer weiterführender Arbeit sein.

6. Anhang

6.1 Literaturverzeichnis

Ansley, B. M., Houchins, D. & Varjas, K. (2016). Optimizing Special Educator Wellness and Job Performance Through Stress Management. *TEACHING Exceptional Children*, 48, 176-185.

Braun-Lewensohn, O. (2015). Inclusion in Israel: coping resources and job satisfaction as explanatory factors of stress in two cultural groups. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15(1), 12-24.

Cancio, E. J., Larsen, R., Mathur, S. R., Estes, B. & Chang, M. (2018). Special Education Teacher Stress: Coping Strategies. *EDUCATION AND TREATMENT OF CHILDREN*, 41(4), 457-482.

Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (Hrsg.) (2015). *Dokumentation zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen*. o. O.: o. V.

Mayring, P. & Brunner, E. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Frieberthäuser, A. Langer, A. & Prengel, A. (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323-333). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Haydon, T., Leko, M. M. & Stevens, D. (2018). Teacher Stress: Sources, Effects and Protective Factors. *Journal of Special Education Leadership*, 31(2), 99-107.

Hedderich, I. (1997). *Burnout bei Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern*. Berlin: Edition Marhold.

Hedderich, I. (2013). Schulische Belastungssituationen und Bewältigungsstrategien. Theorien, Forschungsergebnisse, Perspektiven. *Pädagogische Impulse*. *Pädagogische Impulse* (3), 12-29.

Hedderich, I. (2016). Lehrgesundheit im Kontext schulischer Inklusion. Kenntnisstand und Ergebnisse einer explorativen Studie und Perspektiven. *Prävention und Gesundheit*, 11(1), 34-39.

Herzog, S., Sandmeier A. & Affolter, B. (2021). *Gesunde Lehrkräfte in gesunden Schulen. Eine Einführung* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Kleeberg-Niepage, A., Ladewig, M., Marx, M-T. & Perzy, A. (2020). Im Spannungsfeld zwischen normativem Anspruch und schulischem Alltag: Inklusion aus der Perspektive inklusiv arbeitender Grundschullehrkräfte. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 89(3), 1-20.

- Klippert, H. (2006). *Lehrerentlastung. Strategien zur wirksamen Arbeitserleichterung in Schule und Unterricht* (2. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Klusmann, U. & Waschke, N. (2018) *Gesundheit und Wohlbefinden im Lehrerberuf* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Kohlmann, C.-W., Eschenbeck, H., Jerusalem, M. & Lohaus, A. (2021). *Diagnostik von Stress und Stressbewältigung* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lauth, M. & Lauth, G. W. (2017). Wo bleibt die Lehrergesundheit? Psychische Belastungen im Lehrerberuf als Thema für den Inklusionsdiskurs. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 86(4), 277-284.
- Lauth-Lebens, M. & Lauth, G. (2019). Erfassung von symptomkritischen und belastenden Schulsituationen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Schülerauffälligkeiten und Lehrerbelastungen, *Verhaltenstherapie* 29(4), 234-243.
- Lindmeier, B. & Trümper, C. (2012). Belastungsbewältigung und Lehrerselbstwirksamkeit bei Lehrkräften an Förderschulen mit den Schwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung, *Zeitschrift für Heilpädagogik* (12), 512-522.
- Mühler, F. & Vogt, K. (2019). *Arbeitsengagement und emotionale Erschöpfung bei Mitarbeitenden der Behindertenhilfe: Der Einfluss von arbeitsbezogenen Ressourcen und Stressoren*. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 88(3), 205-223.
- Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). *Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt*. In J. R. Nitsch (Hrsg.), *Stress. Theorien, Untersuchungen, Massnahmen* (S. 213-259). Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Hans Huber.
- Nitsch, J. R. (1981). *Stresstheoretische Modellvorstellungen*. In J. R. Nitsch (Hrsg.), *Stress. Theorien, Untersuchungen, Massnahmen* (S. 52-141). Bern, Stuttgart, Wien: Hans Huber.
- Runggaldier, P. (2021). Von der Supervision über die Teamentwicklung bis hin zur Organisationsentwicklung. Beratung im heilpädagogischen Kontext - ein Überblick. *Heilpädagogik.de*, 36(2), 22-27.
- Schäfer, K., Vogt, K. & Hintermair, M. (2021). Work-Life-Balance, berufsbezogenes Belastungserleben und Self-Compassion bei Lehrkräften im Förderschwerpunkt Hören. *Empirische Sonderpädagogik*, 13(1), 75-93.

Schels, L., Janz, F. & Hintermair, M. (2015). Zur Rolle stressverstärkender Gedanken für das Stresserleben von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, (11), 552-563.

Schmid, A. C. (2015). Burnout bei Lehrkräften im sonder-/heilpädagogischen Arbeitsfeld. *Sonderpädagogische Förderung heute*, (2), 192-203.

Schwarzer, N.-H., Gingelmaier, S. & Bleher, W. (2021). Selbstregulative Fähigkeiten bei angehenden Sonderschullehrkräften. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 90(2), 106-120.

Walser, Ch. (2021). *Auswirkungen von chronischem Stress auf das Gehirn und Lernen*. Unveröffentlichte Präsentation, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften. Eine praxisorientierte Einführung*. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Würzer, E. & Zellweger, T. (2013). *Schulalltag konkret. Was Lehrpersonen beschäftigt* (1. Aufl.). Bern: hep Verlag.

6.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Protokoll der ersten Literatursuche mit denselben Begriffen auf FIS Bildung und EBSCOhost, mit mehreren Suchbegriffen als Ausgangslage	21
Tabelle 2: Protokoll der zweiten Literatursuche mit weniger, aber identischen Begriffen auf FIS Bildung und EBSCOhost als Ausgangslage	22
Tabelle 3: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Deutsch auf FIS Bildung...	23
Tabelle 4: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Englisch auf FIS Bildung...	23
Tabelle 5: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Deutsch auf EBSCOhost ..	24
Tabelle 6: Erster auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Englisch auf EBSCOhost..	24
Tabelle 7: Zweiter auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Deutsch auf FIS Bildung.	25
Tabelle 8: Zweiter auf Vorschlägen basierter Suchdurchlauf in Englisch auf FIS Bildung	25
Tabelle 9: Ausschluss von Artikeln in vier Schritten	26
Tabelle 10: Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse	38

6.4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Teufelskreis des Stressses (Walser, 2021, S. 27).....	8
Abbildung 2: Stresstheorie nach Lazarus (Kohlmann & Hock, 2005, nach Kohlmann et al., 2021, S. 16).....	10
Abbildung 3: Struktur des psychologischen Stresskonzepts nach Lazarus und Launier (Nitsch et al., 1981, S. 246).....	11
Abbildung 4: Transaktionales Stressmodell (Schwarzer, 1996, nach Klusmann & Waschke, 2018, S. 26).....	12
Abbildung 5: Forschungsbasierte Stressmanagement-Techniken (Ansley et al., 2016, S. 180)	28
Abbildung 6: Self-Directed Management Plan (Ansley et al., 2016, S. 183)	29